

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Helder Zahluth Barbalho

Governador do Estado do Pará

Lucio Dutra Vale

Vice-Governador do Estado do Pará

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Autoria/Consolidação do Relatório Anual de Gestão da UEPA 2020

[DOI:10.5281/zenodo.4441152;](https://doi.org/10.5281/zenodo.4441152)

Léony Luís Lopes Negrão

Olavo Gomes Pereira

Flávia Karoliny Raiol de Oliveira

Max Fernandes dos Reis Coutinho

Thamara Rubia Almeida de Medeiros

[DOI:10.5281/zenodo.4441142](https://doi.org/10.5281/zenodo.4441142)

orcid.org/0000-0003-3059-894X

orcid.org/0000-0001-6348-3562

orcid.org/0000-0001-5226-556X

orcid.org/0000-0002-1536-1461

orcid.org/0000-0001-5607-1834

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020

Relatório Anual de Gestão do exercício de 2020, apresentado às instâncias superiores da UEPA para análise e parecer, como prestação de contas anual, nos termos legais das Resoluções pertinentes.

BELÉM
2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana da Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Marcio de Souza Pessoa

Procuradoria Jurídica

Eugênia Suely Belém de Sousa

Ouvidoria

Antônio de Oliveira Junior

Controle Interno

Heleize Roberta Oliveira Sena

Assessoria de Comunicação

Ítalo Flexa di Paolo

Diretoria de Serviços de Processamento de Dados

Alice Cristine da Silva Araújo Gamboa

Diretoria de Cerimoniais e Eventos

Germano Cruz da Silva

Secretária Órgãos Colegiados Superiores

Valdete Maria Garcia Batista

Gabinete da Reitoria

Glauce Alencar Silva Paula

Secretária da Reitoria

Luzia Jucá

Coordenação de Relações Internacionais

Manoel Delmo Silva de Oliveira

Diretoria de Controle Acadêmico

Rita de Cássia Viana de Almeida

Biblioteca Central

Francinely do Socorro AuadThijm

Diretoria de Administração e Recursos Materiais

Léony Luís Lopes Negrão

Diretoria de Planejamento Estratégico

Narjara Carneiro de Lima

Diretoria de Administração e Recursos Financeiros

Neivaldo Fialho do Nascimento

Diretoria de Gestão de Pessoas

Mauro Henrique da Costa Mendes

Diretoria de administração de Serviços

Gloria Maria Farias da Rocha

Diretoria de Acesso e Avaliação

Lana Claudia Macedo da Silva

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino

Valéria Marques Ferreira Normando

Diretoria de Desenvolvimento a Pesquisa

Seidel Ferreira dos Santos

Diretoria de Desenvolvimento a Pós-Graduação

Osvando dos Santos Alves

Diretoria de Apoio a Extensão

Ronilson Freitas de Souza

Centro de Ciências e Planetário do Pará

Ednaldo Nunes de Araújo

Núcleo de Arte e Cultura

Anderson Madson Oliveira Maia

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE)

João Paulo Rocha dos Passos

Vice-Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE)

Vera Regina da Cunha Menezes Palácios

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

Antônio Cezar Matias de lima

Vice-Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

Eliane de Castro Coutinho

Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT)

Marcio Franck de Figueiredo

Vice-Diretor do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT)

Nelivelton Gomes dos Santos

Coordenador Geral Campus VI – Paragominas

Nívea Maria Coelho Barbosa de Almeida

Coordenador Geral Campus VII – Conceição do Araguaia

Javan Pereira Mota

Coordenador Geral Campus VIII – Marabá

Lair da Silva Freitas Filho

Coordenador Geral Campus IX – Altamira

Rodrigo Rafael Souza de Oliveira

Coordenador Geral Campus X – Igarapé-açu

Sandra do Socorro de Miranda Neves

Coordenador Geral Campus XI – São Miguel Guamá

Sheyla Mara Silva de Oliveira

Coordenador Geral Campus XII – Santarém

Higson Rodrigues Coelho

Coordenador Geral Campus XIII – Tucuruí

Cyntia França Cavalcante de Andrade da Silva

Coordenador Geral Campus XIV – Moju

Renato Ferreira Carr

Coordenador Geral Campus XV – Redenção

Marcos Antônio Barros dos Santos

Coordenador Geral Campus XVI – Barcarena

Kátia Maria dos Santos Melo
Coordenador Geral Campus XVII – Vigia

Natácia da Silva e Silva
Coordenador Geral Campus XVIII – Cameté

Alcindo da Silva Martins Júnior
Coordenador Geral Campus XIX – Salvaterra

João Hamilton Pinheiro de Souza
Coordenador Geral Campus XX – Castanhal

Capa: Márcio Monteiro Dias

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Quantitativo de Servidores no Período de 2020-2023 Por Cargo e Situação Funcional.....	27
Tabela 2- Execução Financeira com Despesas de Pessoal da UEPA (R\$).	29
Tabela 3- Quantitativo de Docentes Por Cargo e Titulação - Ano 2020.....	30
Tabela 4- Quantitativo de Servidores Administrativos Por Nível de Escolaridade e Cargo Comissionado - Ano 2020.....	31
Tabela 5 - Capacitações Realizadas Pela UEPA.....	32
Tabela 6 - Despesas com aparelhamento (Material Permanente) em 2016 a 2020.....	33
Tabela 7 - Distribuição de Computadores por Campus.	37
Tabela 8- Investimento em Obras na UEPA em 2020.	38
Tabela 9- Quantitativo Geral de Vagas Ofertadas.....	40
Tabela 10 - Ocorrências de Vagas não Ocupadas em 2020.	41
Tabela 11- Vagas na Graduação Por Centros.....	41
Tabela 12 - Matrícula Geral nos Cursos de Graduação.....	42
Tabela 13- Matrícula Geral de Alunos na Modalidade a Distância – 2019/2020.	42
Tabela 14 -Turmas do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena 2020.....	44
Tabela 15- Programas Executados Dentro da Política de Assistência Estudantil, 2020.	44
Tabela 16- Bolsas de Incentivo em 2020 em Relação ao Total de Matriculados em 2019.....	46
Tabela 17- Total de Discentes Beneficiados com Bolsas de Monitoria Por Campus – 2020.	47
Tabela 18- Bolsas de Assistência Estudantil.....	49
Tabela 19- Cursos de Pós-Graduação UEPA.....	51
Tabela 20 - Atuação da UEPA nos Programas de Iniciação Científica - 2018/2019 Vigência de Agosto de 2018 a Julho de 2019 - CNPq/UEPA.	55
Tabela 21- Quantitativo de Proteções Realizadas por Tipo – 2020.	57
Tabela 22- Quantitativo de Proteções Realizadas por Titularidade – 2020.	57
Tabela 23- Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2020.	62
Tabela 24 - Atendimentos Núcleo de Arte e Cultura UEPA 2016-2020.	63
Tabela 25- Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA 2016-2020.....	64
Tabela 26- Quantidade de Projetos de Extensão Implementados 2016-2020	65
Tabela 27- Total de Procedimentos Realizados Segundo a Unidade.....	65
Tabela 28 - Procedimentos Realizados no Centro Saúde Escola do Marco e seus Anexos 2016 -2020.	67
Tabela 29 - Quantitativo e percentual das manifestações recebidas por mês– 2020.....	69
Tabela 30 - Quantitativo e percentual das manifestações por assunto – 2020.	69
Tabela 31- Quantitativo do Movimento das demandas por forma de entradas – 2020.	70
Tabela 32 - Quantitativo das manifestações por Assunto e forma de entrada- 2020.	71
Tabela 33 - Quantitativo e Percentual das manifestações recebidas por tipo de usuário - 2020.....	71
Tabela 34 - Quantitativo de pedidos de informações recebidas por Usuário - 2020.....	72
Tabela 35- Quantitativo de pedidos de informações recebidas por forma de entrada – 2020.....	72
Tabela 36- Quantitativo de denúncias recebidas por Usuário - 2020.....	73
Tabela 37- Quantitativo de denúncias recebidas por forma de entrada – 2020.....	73
Tabela 38 - Quantitativo e percentual de reclamação por usuário - 2020.	73
Tabela 39 - Quantitativo e percentual de Reclamações recebidas por forma de entrada - 2020.....	74
Tabela 40 - Pedido de Informações, Denúncias e Reclamações recebidas por Setor Encaminhado – 2020.....	74
Tabela 41 - Quantitativo de manifestações recebidas por campus/setor de destino – 2020.....	75
Tabela 42 - Quantitativo e percentual das manifestações por status - 2020.....	76

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Percentual de Realização dos Programas por Região em 2020.	17
Quadro 2- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectiveos Percentuais de Realização - Educação Superior 2020.....	19
Quadro 3- Demonstrativo físico das ações e metas por região de integração, com respectivos percentuais de realização - Manutenção da Gestão 2020.....	20
Quadro 4 - Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectiveos Percentuais de Realização - Governança Pública 2020.....	21
Quadro 5 - Compromissos Regionais estabelecidos para o período de 2020-2023 no programa de Educação Superior.	22
Quadro 6- Distribuição dos Links de Acesso nos Campi da UEPA.....	35
Quadro 7 - Atendimento PIBID 2020.	46
Quadro 8- Publicações EDUEPA.....	52
Quadro 9- Relação detalhada das proteções realizadas 2020.....	58

EM 26/01/2021 15:04 (Hora Local) - Aut. Assinatura: B218D58A8B8EDF8C3.A926C463DD291CAE.4202347CA44D2692.2D6851ED949BE67B
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Leony Luis Lopes Negrão (Lei 11.419/2006)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Cronograma de atividades de prevenção e combate à pandemia da Covid-19.....	8
Figura 2- Desempenho Físico dos Programas de Governo por Região em 2020.....	18
Figura 3- - Evolução 2015-2020 da Despesa Orçamentária.....	23
Figura 4 - Evolução 2015-2020 da Participação da Fonte de Recurso no Total da Despesa Realizada	24
Figura 5- Evolução 2015-2020 do % Execução Orçamentária por Fonte de Recurso	24
Figura 6-Evolução 2015-2020 da Despesa Orçamentária Fonte de Recurso do Tesouro (102)	25
Figura 7- Despesa Realizada em Valores Absolutos (-) e Percentuais (...) na Fonte do Tesouro (102) por Grupo de Despesa	26
Figura 8- Evolução da Participação de Efetivos, Contratos e Cedidos nas áreas Meio e Fim	27
Figura 9-- Capacitação Servidor Administrativo - Capital x Interior.....	32
Figura 10 – Evolução das Principais Despesas Material Permanente) no Período 2016 a 2020	34
Figura 11 – BoxPlot do Indicador de computadores por Docente e Servidor 2020.....	34
Figura 12 -Expressão gráfica do quantitativo e percentual do movimento das demandas por forma de entradas - 2020.	70

LISTA DE SIGLAS

ASCOM	Assessoria de Comunicação
AGE	Auditoria Geral do Estado
AVA	Ambiente Virtual de Aprendizagem
BRICS	Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
CBL	Câmara Brasileira do Livro
CIENEX	Congresso Interinstitucional de Ensino e Extensão
CSE	Centro de Saúde Escola
CAOP	Coordenadoria de Apoio e Orientação Pedagógica
CAPACIT	Centro de Capacitação
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCBS	Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
CCNT	Centro de Ciências Naturais e Tecnologia
CCO	Coordenadoria de Controle Orçamentário
CCPP	Centro de Ciências e Planetário do Pará
CCSE	Centro de Ciências Sociais e Educação
CEE	Conselho Estadual de Educação
CIEE	Centro de Integração Empresa Escola
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CODEPE	Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
CONSUN	Conselho Universitário
COPAES	Comissão Permanente de Acesso ao Ensino Superior
COTRANS	Coordenadoria de Transporte
CREIN	Coordenadoria de Relações Internacionais
DAA	Diretoria de Acesso e Avaliação
DAS	Diretoria de Administração e Serviços
DARF	Diretoria de Administração de Recursos Financeiros
DOE	Diário Oficial do Estado
DCA	Diretoria de Controle Acadêmico
DDE	Diretoria de Desenvolvimento e Ensino
DDP	Diretoria de Desenvolvimento à Pesquisa
DGP	Diretoria de Gestão de Pessoas
DIFES	Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior
DINTER	Doutorado Interinstitucional
DIPE	Diretoria de Planejamento Estratégico
DSPD	Diretoria de Serviços de Processamento de Dados
DST	Doença Sexualmente Transmissível
EAD	Educação à Distância
EDUEPA	Editora da UEPA
EGPA	Escola de Governo do Pará
ESF	Estratégias Saúde da Família
ETSUS	Escola Técnica do Sus
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
E- Protocolo	Sistema de Protocolo
FAED	Faculdade Estadual de Educação

FEP	Fundação Educacional do Pará
FIPEI	Fórum Interinstitucional Permanente de Educação Especial e Inclusiva do Estado do Pará
FAPESPA	Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa
FAUBAI	Fórum das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais
FINEP	Financiadora de Estudos e Pesquisa
FORGRAD	Fórum de Pró-Reitores de Graduação
GLPI	<i>Gestionnaire Libre de ParcInformatique</i>
IES	Instituição de Ensino Superior
ISEP	Instituto Superior de Educação
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
IN	Instrução Normativa
IPHAN	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LAPAD	Laboratório de Análises para o Teste do Pezinho
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
MEC	Ministério da Educação
MetroBel	Rede Metropolitana de Belém
MINTER	Mestrado Interinstitucional
NAC	Núcleo de Arte e Cultura
NAE	Núcleo de Assuntos Estudantis
NECAD	Núcleo de Educação à Distância
NEDETA	Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade
NEPE	Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão
NITT	Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia
NUFI	Núcleo de Formação Indígena
OIT	Organização Internacional do Trabalho
ONU	Organização das Nações Unidas
PARFOR	Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
PET-SAÚDE	Programa de Educação Pelo Trabalho para a Saúde
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PIBIC	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBIC-AF	Programa de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas
PIBIC-EM	Programa de Iniciação Científica para o Ensino Fundamental e Médio
PIBID	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PIDL	Programa Interuniversitário de Distribuição do Livro
PIBITI	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
PRÓ-SAÚDE	Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde
PNE	Plano Nacional de Educação
PNPG	Plano Nacional de Pós-Graduação
PPA	Plano Plurianual
PRISE	Programa de Ingresso Seriado
PRODEPA	Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará

PROEX	Pró-Reitoria de Extensão
PROEXT	Programa de Extensão Universitária
PROGESP	Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento
PROGRAD	Pró-Reitoria de Graduação
PROJUR	Procuradoria Jurídica
PROLIND	Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas
PROPESP	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
PROSEGE	Programa de Ação Social em Saneamento
PROSEL	Processos Seletivos de Ingresso
SEAD	Secretaria de Administração
SIC	Sistema de Informação ao Cidadão
SCO	Sistema de Controle Orçamentário
SDNU	<i>Shandong Normal University</i>
SECOM	Secretaria de Estado de Comunicação
SEDOP	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
SEO	Sistema de Execução Orçamentária
SESPA	Secretaria de Saúde Estadual
SEPRO	Secretaria de Promoção Social
SEPLAD	Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará
SESU	Secretaria de Educação Superior
SEMAS	Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade
SIA	Sistema Institucional de Avaliação
SINAES	Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
SIAFEM	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios
SIBUEPA	Sistema de Bibliotecas da UEPA
SIG	Sistema de Informações Governamentais
SIGA	Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
SIGRH	Sistema Integrado de Recursos Humanos
SIG-UEPA	Sistema de Informações Gerenciais
SIG-PLAN	Sistema de Informações Gerenciais do Planejamento
SIMAS	Sistema Integrado de Material e Patrimônio
SISPRO	Sistema de Protocolo e Processos
SUS	Sistema Único de Saúde
TADS	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema
TCE	Tribunal de Contas do Estado
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
UAB	Universidade Aberta do Brasil
UEAFTO	Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional
UEPA	Universidade do Estado do Pará

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	1
2 DESTAQUES DO ANO	2
3 AÇÕES DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	8
3.1 ATIVIDADES DE COMBATE E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19.	8
3.2. PLANO PLURIANUAL (PPA) - DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS.	16
3.2.1 METAS FÍSICAS	18
3.2.2 COMPROMISSOS REGIONAIS	21
3.3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO	23
3.3.1 FONTE 0102 (RECURSOS ORDINÁRIOS DA EDUCAÇÃO)	25
3.4 CAPITAL HUMANO DA UEPA	26
3.5 MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO	33
3.5.1 Aquisição de Material Permanente	33
3.5.2 Tecnologia	34
3.5.4 Obras	38
4 AÇÕES DE GRADUAÇÃO	40
4.1 MAIS OPORTUNIDADE AO ENSINO SUPERIOR	40
4.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	44
4.2.1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID	45
4.2.2 Programa de Bolsas de Monitoria	47
4.2.3 Programa Iniciação Científica – PIBIC	48
4.2.4 Programa <i>Campus</i> Avançado	48
4.2.5 Programa de Assistência Estudantil	48
5 AÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO	50
5.1 IMPLEMENTAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO NA UEPA	50
5.2 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA	51
6 AÇÕES DE PESQUISA	54
6.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	54
6.2 PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INOVAÇÕES DAS PESQUISAS	57
7 AÇÕES DE EXTENSÃO	62
7.1 MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE	62
7.2 SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE	65
8 OUVIDORIA	69

8.1 MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR MÊS	69
8.2 PEDIDO DE INFORMAÇÃO RECEBIDA POR CATEGORIA DE USUÁRIO	72
8.3 DENÚNCIAS RECEBIDAS POR CATEGORIA DE USUÁRIO	72
8.4 RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR USUÁRIO	73
8.5 PEDIDO DE INFORMAÇÕES, DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR CAMPUS/SETOR DENUNCIADO	74
8.6 MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR CAMPUS/SETOR DE DESTINO	75
8.7 MANIFESTAÇÃO POR STATUS	76

1 APRESENTAÇÃO

No presente documento traz-se um relato do gerenciamento da Universidade do Estado do Pará (UEPA) no exercício de 2020, cumprindo com os termos legais das Resoluções pertinentes que solicitam a apresentação deste Relatório para a prestação de contas anual, aos órgãos de Controle da Administração Pública do Estado (SEPLAD, TCE, AGE), à comunidade acadêmica e à sociedade paraense. São destacados os dados principais que retratam a atuação desta Universidade no cenário do ensino público superior, pesquisa e extensão no Estado Pará e de seu esforço em ajustar-se às transformações pelas quais passa a sociedade, sobretudo as de natureza econômica, social e científico-tecnológica.

Nesse sentido, as informações estão distribuídas de forma a facilitar a compreensão dos passos que foram dados na implementação das diretrizes operacionais, procurando garantir qualidade na formação de mais de 13 mil discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação ofertados.

É oportuno ressaltar que a partir junho 2017, início oficial do novo período reitorial, a UEPA vem empenhando-se no aprimoramento das boas práticas que culminam na prestação de serviços de qualidade à sociedade, permeados pelo diálogo e racionalização dos recursos públicos no tocante a uma atenção maior na aplicação e no controle, em todos os níveis da administração, dando mais amplitude na criação de mecanismos eficientes de monitoramento e maior flexibilidade no plano de realinhamento estratégico, com vistas a desenvolver uma gestão cada vez mais integrada aos objetivos institucionais e às políticas públicas estaduais.

Os resultados apresentados no conteúdo deste relatório mostram os aspectos mais relevantes da gestão da UEPA no ano de 2020, viabilizando uma avaliação crítica dos programas e ações desenvolvidos pela administração relacionada ao ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, pautadas no Plano Plurianual do governo e no Planejamento Institucional da Universidade. Desse modo, submete-se à apreciação, desvelando-se à crítica e abrindo janelas de oportunidades à melhoria contínua possibilitando a interconexão da inovação e o desenvolvimento institucional.

Rubens Cardoso da Silva
Reitor da UEPA

2 DESTAQUES DO ANO

As principais realizações da UEPA no ano de 2020 estão divididas em Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração. O que segue descrito:

Ensino:

- Estado assina convênios para ofertar 1,2 mil vagas em cursos de nível superior, a ser implementado em 19 municípios e dois distritos paraenses na 2º fase do projeto Forma Pará.
 - O Forma Pará é uma iniciativa do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), que possibilita a união entre Governo, Instituições de Ensino Superior (IESs), Prefeituras e Associações Municipais.
 - O programa tem como objetivo expandir a oferta de vagas dos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológica), nos municípios do Estado que não possuem polos das universidades ou onde não exista a oferta de determinado curso.
 - A meta do Projeto é ofertar 80 turmas com uma média de 50 vagas cada, distribuídas em até 40 municípios, o que permitirá a formação de cerca 4 mil novos profissionais no período de quatro anos. Assim, o Forma Pará promove o desenvolvimento socioeconômico de diversas regiões do estado com a ampliação da mão de obra qualificada conforme as demandas dos próprios municípios
- Uepa é receptora de Mestrado Profissional em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da Universidade de São Paulo (USP).
 - A participação da Uepa como instituição receptora da USP, é fruto da parceria entre Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC).
 - O público alvo são enfermeiros com vínculo empregatício na rede de Saúde Municipal, Estadual, Federal e nas Instituições Privadas e Filantrópicas, que prestem serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto de pesquisa deve ser voltado para o tema da *Produção de conhecimento e inovação tecnológica acerca da Assistência e da Gestão em Enfermagem: caminho para a formação de recursos humanos*.

- Uepa introduz a Telemedicina no currículo dos futuros médicos no primeiro semestre de 2020.
 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a importância da telemedicina desde a década de 1990 para atendimentos onde a distância é um elemento que impede serviços de saúde presenciais. No Pará, com dimensões continentais e dificuldades de interiorizar as especialidades médicas, a Telemedicina se apresenta como uma tecnologia com vários recursos de grande capacidade de atuação, tais como: a Teleeducação, Telediagnóstico e Teleconsultoria.
 - Na Uepa a disciplina agora está presente no módulo de Gestão, Interação, Ensino, Saúde e Comunidade (GIESCs), que ocorre do 1º ao 8º semestre, além do Internato e da Especialização em Atenção Primária de Saúde (APS).
- Webconferência institucional exclusiva é novo recurso do SIGAA
 - Para facilitar a experiência de educação à distância entre alunos e professores em períodos de distanciamento social, a Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), disponibiliza a *Web Conference*, serviço de comunicação e colaboração digital, que promove encontros virtuais e possibilita que, mesmo distantes geograficamente, participantes compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus computadores, entre alunos e professores cadastrados na plataforma da Universidade.
 - A ferramenta pretende agregar valor às estratégias pedagógicas e organizacionais da Universidade, adicionada ao planejamento docente, e funcionar como apoio às atividades presenciais ou no ensino em Educação à Distância (EAD), em períodos em que o distanciamento social é necessário ou apenas uma opção.
- Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia é ofertado em parceria com a Bionorte.
 - O objetivo principal do PPG da Bionorte é a formação de doutores para atuação nos mais variados campos da biodiversidade e biotecnologia. No curso, o pós-graduando irá aprofundar a formação científica, técnica e cultural, e contribuir de forma original e criativa na área de pesquisa científica e tecnológica.
 - Pretende-se que com o Doutorado ocorra a integração das instituições de ensino e pesquisa dos Estados da Amazônia Legal, a partir da participação de professores, orientadores, doutorandos e, também, de profissionais do setor produtivo. O esforço conjunto visa a criação de processos e produtos oriundos

da biodiversidade, além de estudos avançados de gestão da inovação, que venham contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e a melhoria da qualidade de vida da população.

- Além disso, a adesão à Rede possibilitou não somente a participação de docentes como orientadores, mas a qualificação de professores da Uepa, que desenvolveram teses de doutorado no âmbito do PPG, em áreas estratégicas para a Amazônia. Um deles, o atual diretor de Desenvolvimento à Pós-Graduação da Uepa, Seidel Santos, que desenvolveu tese na área de Biotecnologia.

Pesquisa:

- Uepa participa de pesquisa sobre atuação da lactoferrina contra novo coronavírus.
 - Uma equipe formada por pesquisadores da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) utilizou a lactoferrina, uma proteína globular multifuncional, isolada inicialmente do leite bovino, em testes contra a ação do COVID-19.
 - Devido à bem conhecida atividade antimicrobiana dessa proteína, a equipe de pesquisadores verificou se ela seria eficaz *in vitro* contra o SARS-CoV-2. A pesquisa ainda não foi estendida a organismos vivos de animais e humanos, mas pode indicar uma alternativa futura no tratamento da doença.
- Uepa implanta plataforma exclusiva de pesquisa acadêmica.
 - A iniciativa é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp) da Uepa, a partir de um modelo semelhante desenvolvido no Amapá. Através da Plataforma Píon, é possível buscar por palavra-chave e descobrir pesquisas por tema, possibilitando uma interligação deste pesquisador com alunos, professores, empresas e instituições que necessitam deste conhecimento para aplicação acadêmica ou comercial.
 - Para obter as informações das produções, a Plataforma Píon extrai os currículos dos pesquisadores da Plataforma Lattes. Todos os docentes da Uepa com Currículo Lattes são automaticamente cadastrados.
 - Além dos atuais dados de produções docentes ligadas à Plataforma Lattes, com futura implantação da Plataforma SIGAA na Uepa, será possível fazer o

cruzamento de dados e monitorar, por exemplo, a produção de docentes do Regime de Tempo Integral com Dedicção Exclusiva (TIDE).

- Pesquisa da UEPA desenvolve simuladores para uso no ensino dos alunos do curso de Medicina, na área cirúrgica.
 - A pesquisa inédita é resultado da dissertação “Desenvolvimento e validação de simuladores cirúrgicos e pediátricos para uso no ensino”, elaborada pela pesquisadora e pediatra, Lêda Lima da Silva, no Mestrado Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental (CIPE) da Uepa .
 - Durante o processo de produção do projeto foram concebidos sete modelos de treinamentos alternativos, sendo cinco desenvolvidos pela pesquisadora e o restante em processo colaborativo com outros mestrandos e docentes do programa para uso no curso de medicina da Uepa na disciplina Habilidades Cirúrgicas e Pediátricas. Também foram desenvolvidos simuladores de mão e pé para representar a anestesia nessas duas extremidades; um modelo que simula tecidos humanos para o ensino dos procedimentos de diálise e síntese, respectivamente, separação e junção de tecidos; e, por fim, um simulador para a realização da sondagem vesical masculina.

Extensão:

- Estudo ajuda no combate à comercialização ilegal de madeira e carvão.
 - Com o objetivo combater práticas não sustentáveis, como o comércio ilegal de madeira e carvão vegetal na Amazônia, foi desenvolvida, em Marabá, a pesquisa intitulada *Descrição anatômica de madeira e do carvão vegetal de espécies florestais nativas da Amazônia como subsídio para a fiscalização*. O trabalho tem como primeira autora a engenheira florestal Celine Perdigão, e fez parte da iniciação científica do também engenheiro florestal Marcelo Mendes, ambos formados pela Uepa em Marabá, sob orientação do professor doutor Luiz Eduardo Melo.
 - A pesquisa contribui com a construção de um banco de dados com informações sobre espécies de vegetais da região, o que facilita a triagem em casos de comércio ilegal, por conseguir diferenciar espécies protegidas das que podem ser comercializadas.
- Com impressoras 3D, Uepa produz protetores faciais para profissionais da saúde.

- o A progressão da COVID-19 e o consequente aumento da demanda por profissionais da saúde mobilizou a comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Pará (Uepa) em mais uma ação de combate ao Coronavírus, com a produção em larga escala de protetores faciais com viseiras de acetato transparente, conhecidos como máscaras *Face Shield*, para profissionais da área de saúde ligados à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), atuantes em todo o Pará.
 - o O projeto é uma iniciativa da Rede de Incubadoras de Tecnologia (RITU) e dos Cursos de Bacharelado em Design e Engenharia de Produção, por meio do professor Rodrigo Rangel. São utilizadas a estrutura da Universidade e equipamentos para Modelagem Digital e Impressoras 3D para a construção das estruturas das máscaras.
- Teleatendimento para suspeitos de COVID 19.
 - o A Uepa iniciou com prazo de término indeterminado, o serviço de teleatendimento médico por meio de ligação telefônica, destinado às pessoas com suspeita de estar infectadas pelo novo coronavírus (COVID 19).
 - o O serviço é em formato de aconselhamento médico, sem prescrição de receitas, neste momento em que a pandemia e o isolamento social trouxeram um novo cenário para os atendimentos, em função das medidas restritivas em relação à movimentação de pessoas pelas ruas ou aglomeração em espaços fechados, a exemplo dos consultórios.
 - Uepa oferece acompanhamento clínico para pacientes recuperados de Covid-19.
 - o A Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do Ambulatório de Doenças Cardiorrespiratórias da Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Ueafto/CER II), em Belém, iniciou o programa de acompanhamento clínico para pessoas já recuperadas da Covid-19.
 - o A iniciativa é coordenada pelo professor Fábio Falcão, por meio do projeto intitulado *Acompanhamento clínico de pacientes recuperados de COVID-19*. A equipe é composta por mais de dez pessoas, incluindo professores, alunos e profissionais da saúde, tendo como objetivo avaliar os diversos impactos da doença no organismo dos pacientes, bem como acompanhar e reabilitar pessoas que ficaram com lesões e sequelas.

Administração Superior:

- Funcionamento da Policlínica Metropolitana, instalada no Campus do CCBS da UEPA.
 - Fruto da permanente e exitosa parceria da Instituição com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), a Policlínica une a aplicação do ensino e pesquisa desenvolvidos na Universidade à prática médica, otimizando a formação dos futuros profissionais de saúde do Pará, ao atendimento direto das necessidades da população paraense.
 - A Policlínica Metropolitana atenderá pacientes encaminhados das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para consultas com profissionais de mais de 30 especialidades clínicas e cirúrgicas, cuja demanda historicamente ultrapassa a oferta.
 - A primeira Policlínica do Pará também vai gerar mais de 200 postos diretos de trabalho, com funções nas áreas de assistência e cuidado ao paciente, e áreas administrativas. Será, ainda, a porta de entrada de dezenas de jovens ao mercado de trabalho, por meio de parcerias, em que serão ofertadas vagas de estágio para estudantes de cursos técnicos e de nível superior.
- Reabertura do Parque Aquático da UEPA do Campus III.
 - O Parque Aquático é composto por três piscinas, sendo uma olímpica, outra exclusiva para a modalidade de saltos e uma infantil. As duas primeiras são compatíveis com as exigências do Comitê Olímpico Internacional.
 - As novas piscinas atenderão cerca de 1.500 alunos durante as aulas práticas de Natação e Polo Aquático, do Curso de Educação Física da Uepa, além de crianças, adolescentes e idosos que participam dos projetos em convênio com as Secretarias de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e de Educação (Seduc), e Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). Também farão uso do novo parque aquático os atletas e equipes que representam o Pará em competições nacionais e internacionais, bem como servidores da segurança pública, que passam por cursos de formação e treinamentos.

3 AÇÕES DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

A UEPA vem buscando implementar práticas gerenciais sustentáveis como forma de viabilizar as ações de cunho finalístico voltadas ao ensino, pesquisa e extensão (atividades fim da UEPA) com responsabilidade e lisura na aplicação de recursos oriundos da contribuição do cidadão paraense. O que busca-se detalhar neste Capítulo 3, além das atividades de combate e mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19.

3.1 ATIVIDADES DE COMBATE E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19.

Descrição das atividades realizadas no combate e mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19:

Figura 1- Cronograma de atividades de prevenção e combate à pandemia da Covid-19

16/03/2020 - CRIAÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO

O Grupo de Trabalho sobre Coronavírus na Uepa, instituído pela **Portaria 940/20**, é constituído pelos professores do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) com objetivo atuar na educação em saúde, propor medidas específicas para a Universidade e divulgar recomendações de prevenção e controle da doença, bem como os cuidados com a saúde e segurança de todos os que fazem a Uepa e seus familiares. O Grupo trabalhou para gerar informações confiáveis para a comunidade da universidade e também para a sociedade, em combate aos boatos e *fakenews*. Entre as principais medidas para prevenção e controle da COVID-19 sugeridas pelo Grupo estão o incentivo de aulas e atividades à distância, além do adiamento de eventos acadêmicos.

17/03/2020 - NOTA 01 DO GT COVID 19 UEPA

O GT COVID 19 UEPA elabora e publica as recomendações iniciais para a prevenção e controle da doença.

18/03/2020 - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1019/2020

Dispõe sobre o conjunto de medidas circunstanciais, visando à preservação da saúde de estudantes e servidores e a não propagação da doença.

25/05/2020 - COMITÊ DE BIOSSEGURANÇA E INFRAESTRUTURA

A UEPA publica a **Portaria 1218/2020** que instituiu a Comissão Responsável pelos Estudos e Recomendações de Ações de Biossegurança e de Infraestrutura. O grupo acompanha a dinâmica da doença e propõe estratégias de enfrentamento, articuladas com a infraestrutura adequada, para garantir a sanitização do ambiente universitário, considerando o compromisso que a Universidade tem com a saúde e bem estar da comunidade acadêmica, bem como com a garantia de excelência dos serviços educacionais prestados. Entre as soluções apresentadas pela Comissão estão: Produção de vídeos educativos; Cartilha digital para orientação; Visitas técnicas em campi; Elaboração dos Protocolos de Retorno de Atividade Técnica-Administrativa e de Das Atividades Acadêmicas.

29/05/2020 - PORTARIA 1219/2020

Institui Comissão responsável pela elaboração de estratégias e planejamento de ações relacionadas à retomada das atividades acadêmicas no âmbito da Uepa.

09/06/2020 - PROTOCOLO DE RETORNO DE ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA

Dispõe das medidas de prevenção e combate à pandemia no ambiente interno da Universidade.

31/08/2020 - CALENDÁRIO ACADÊMICO SUPLEMENTAR E PROTOCOLO PEDAGÓGICO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

A RESOLUÇÃO Nº 3562/20 - CONSUN, 31 de Agosto de 2020, aprova o Protocolo Pedagógico de retomada das atividades acadêmicas no âmbito da Universidade do Estado do Pará, e respectivo Calendário Acadêmico 2020- Suplementar.

21/09/2020 - PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ CIENTÍFICO ESTADUAL

As políticas públicas estaduais para o enfrentamento da doença também contaram com a colaboração da Universidade, que passou a ter um assento no Comitê Técnico Assessor de Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde Referentes ao Novo Coronavírus (Ncov), da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Dessa forma, os especialistas da Universidade puderam contribuir de forma científica nas decisões tomadas pelo Estado, com dados, informações técnicas e elaboração de protocolos. Um deles, o de segurança para o retorno das aulas presenciais.

05/06/2020 - PROTOCOLO UEPA AMBIENTAL

O Programa Uepa Ambiental também elaborou normas de conduta para atuação durante a pandemia. O Protocolo para Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos apresenta orientações sobre a coleta seletiva, coleta e manuseio interno dos resíduos sólidos urbanos e diretrizes de higiene a serem seguidas pelos colaboradores da Empresa IOMM PARK, terceirizada responsável pela limpeza. No período da pandemia, não foram realizadas entrega de resíduos recicláveis aos catadores, a fim de não expor esses trabalhadores ao risco.

03/04/2020 - PRODUÇÃO DE MÁSCARAS

O CCNT produziu e entregou 1.700 unidades de escudos faciais tipo Face Shield. Foram doadas para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), ao Comando Geral da Polícia Militar e foram distribuídas internamente na Uepa. Atualmente o CCNT finaliza novo lote de 500 escudos faciais.

Em Marabá foi intitulada a ação “Cuide de Você”, consiste em doações de máscaras individuais de proteção contra o contágio do novo coronavírus. A ação é fruto da mobilização

de servidores, professores e alunos do campus, em parceria com o Centro de Reeducação Feminino de Marabá (CRFM) e Ateliê Bebel, somando dezoito costureiras voluntárias da cidade de Marabá.

Em Paragominas o projeto conta com a participação de sete pessoas, entre discentes, voluntários, professora e coordenador do Campus, além da parceria da professora da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Saly Takeshita, do Núcleo de Assistência Social de Paragominas e da Secretaria de Assistência Social do município de Paragominas, que doou o material para a confecção.

31/03/2020 e 22/05/2020- INÍCIO DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL

Discentes das graduações em Licenciatura em Ciências Naturais, com habilitação em Química e em Biologia do Campus XVIII, em parceria com as secretarias de Saúde, vinculadas às prefeituras de Limoeiro do Ajuru e de Cametá, estão produzindo o álcool 70° líquido para ser distribuído gratuitamente para as comunidades desses municípios.

No Campus de Barcarena, os monitores de Química, produziram 200 frascos de 100ml de álcool glicerinado 70%. O material, produzido no Laboratório de Ciências do Campus atuou na prevenção da Covid-19 e também atendeu a demanda da população, devido à falta do produto na cidade. Esta foi uma das ações efetivas do Programa de Monitoria, que fortalece as atividades de ensino e extensão universitária.

Na capital, dois Centros de Ciências se empenharam na produção de álcool 70% para prevenir o vírus, dada a eficácia na hora da desinfecção das mãos e superfícies. No CCNT, o Laboratório de Hidrocarbonetos (LABOHI), produziu 33 litros de álcool gel e 26 litros de álcool líquido, para atender à demanda interna do CCNT e demais Centros que fizeram solicitações.

Já no Campus I, o projeto “Ações químicas e pedagógicas para a prevenção e combate ao novo Coronavírus”, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) buscou produzir agentes químicos saneantes para atender a comunidade escolar do CCSE, distribuir material informativo e realizar oficinas para alunos e agentes e colaboradores da limpeza e higienização. O projeto produziu álcool em gel e líquido, além de semanalmente ajudar a abastecer os dispensadores de álcool gel da Reitoria e do CCSE.

29/06/2020 - INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO INTERNO

Para o desenvolvimento de um diagnóstico situacional da prevalência do vírus na comunidade acadêmica, a Uepa promoveu uma Pesquisa Epidemiológica Institucional, através de formulário do Google Forms. A intenção foi compreender o cenário de infecção do novo Coronavírus em todos os 21 campi da Uepa, distribuídos em 17 municípios do Estado do Pará, a partir das respostas dos servidores, alunos e professores de todos os cursos da Universidade.

Os resultados buscam extrair elementos relevantes para subsidiar decisões institucionais sobre a proteção da saúde dos servidores e acadêmicos da Uepa, considerando, primeiramente, o desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico.

04/2020 e 09/2020 – INÍCIO TESTAGEM COVID NOS CAMPI

Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), a Uepa iniciou a submissão de testes rápidos para detecção da Covid-19. Em abril, foram testados os profissionais que não poderiam se afastar do trabalho e os que atuavam nos serviços de assistência médica do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), como responsáveis por vacinas. Somente em Belém foram realizados mais de 2.500 testes.

Em setembro, a ação contemplou a testagem em todos os campi do interior. O procedimento já foi realizado em Santarém, Tucuruí, Conceição do Araguaia, Redenção, Vigia, Moju, Igarapé Açu e Paragominas. Agora segue a todos os demais campi da Uepa.

A próxima etapa também incluirá alunos. A retestagem nos funcionários que primeiramente tiveram resultados não-reagentes também é possível e está prevista em ações futuras, após esta primeira testagem de toda comunidade acadêmica.

A iniciativa é coordenada pelo CCBS, Campus II da Universidade, por meio dos Laboratórios de Análises Clínicas e de Microbiologia Aplicada.

26/03/2020 a 2/08/2020 – TELEATENDIMENTOS

Psicológico: O período de isolamento físico e a restrição de movimentação de pessoas em um cenário de doença, pressões e incertezas. Gerou consequências psicológicas negativas. Para auxiliar servidores (as), sejam eles docentes ou técnicos, e estudantes, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) disponibilizou onze psicólogos do quadro da Instituição, via telefone, para o serviço de acolhimento psicológico. Foram realizados mais de 6 mil atendimentos.

Médico: O serviço de atendimento médico por telefone, ofertado pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) às pessoas suspeitas de infecção pelo novo Coronavírus,

consistiu em dar orientações e aconselhamentos de atenção primária, sem prescrição de receitas. O objetivo foi evitar idas desnecessárias às unidades de saúde. Foram realizados mais de 4 mil atendimentos.

22/04/2020 e 23/10/2020 - ANTECIPAÇÕES DE COLAÇÃO DE GRAU

Uma das ações para o enfrentamento da pandemia foi a antecipação da outorga de grau dos cursos de Medicina e Enfermagem nas cidades de Belém, Marabá e Santarém, totalizando um total de 98 novos profissionais da área da saúde, capacitados para atuarem na linha de frente do combate à doença no Estado do Pará. A decisão da Uepa foi fundamentada na Medida Provisória nº 934 do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC).

23/05/2020 - CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA POLICLÍNICA ITINERANTE

As táticas de combate e prevenção da Uepa foram pensadas em convergência com ações de saúde do Governo do Estado do Pará. Um dos maiores exemplos foi o atendimento à população na Policlínica Metropolitana, espaço inaugurado neste ano, que funciona nas instalações do Campus II da Uepa. A gestão da Uepa também disponibilizou os campi III, IX e XXI nas cidades de Belém, Altamira e Bragança, respectivamente, para ser sede do projeto Policlínica Itinerante. A iniciativa auxiliou na identificação precoce dos casos, na adoção de terapias para conter o avanço da doença e na redução sistemática de circulação de pessoas infectadas. Foram realizados aproximadamente, mais 4mil atendimentos.

21/07/2020- PARCERIA COM A IDEFLOR E SESPA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO E VACINAS

Servidores e colaboradores do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) receberam, no mês de julho, testes rápidos (IgG e IgM) de pesquisa de anticorpos para Covid-19 e vacinação de tríplice viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e de Influenza. Realizada na sede do órgão, em Belém, a ação foi uma parceria entre o Ideflor-Bio, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Uepa.

30/06/2020- INÍCIO DA PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA NO ESTADO

A Uepa é a instituição responsável pela pesquisa epidemiológica realizada pelo Governo do Estado, para traçar o perfil de prevalência e infecção do novo Coronavírus (SARS-CoV-2),

causador da Covid-19, em todo território paraense. A pesquisa está na terceira fase, e envolve 194 alunos dos cursos da saúde, principalmente de enfermagem, no processo de coleta de dados, e oito professores, que atuam como coordenadores de campo.

Na primeira etapa da pesquisa, foram feitas 8.587 entrevistas. Um em cada cinco habitantes testou positivo para a Covid-19. O número equivale a cerca de 1,3 milhão de pessoas que já possuem anticorpos para a doença ocasionada pelo novo coronavírus, o que representa uma positividade global de 21% e garante que grande parcela da população já foi infectada.

19/05/2020 - PESQUISA INVESTIGA ATUAÇÃO DA LACTOFERRINA CONTRA NOVO CORONAVÍRUS

Uma equipe formada por pesquisadores da Uepa, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) utilizou a lactoferrina, uma proteína globular multifuncional, isolada inicialmente do leite bovino, em testes contra a ação do vírus. Devido à bem conhecida atividade antimicrobiana dessa proteína, a equipe de pesquisadores verificou se ela seria eficaz in vitro contra o SARS-CoV-2. A pesquisa ainda não foi estendida a organismos vivos de animais e humanos, mas pode indicar uma alternativa futura no tratamento da doença.

12/05/2020 - CRIAÇÃO DE APLICATIVOS: TUCURUÍ X COVID-19 E DIARIUM SAÚDE

Para auxiliar no processo de enfrentamento do novo Coronavírus, a Universidade desenvolveu dois aplicativos móveis para oferecer auxílio à população e ser um recurso multifuncional, para redução da taxa de risco e proliferação do vírus. O app TUC x Covid 19, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí, possibilita obter informações do Ministério da Saúde sobre a Covid-19.

05/06/2020 - DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AÇÕES SOLIDÁRIAS

Pensando no bem-estar da comunidade acadêmica, a Uepa desenvolveu ações solidárias durante a pandemia. Ainda que com algumas atividades suspensas por necessidade de isolamento social, alguns campi desenvolveram a solidariedade por meio de ações acadêmicas e sociais de prevenção ao Coronavírus. Alguns exemplos destas iniciativas são a campanha de

doação de itens de higiene, em Santarém, e a distribuição de máscaras de proteção, do campus da Uepa em Marabá.

21/09/2020 - 2ª FASE DA PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA NO PARÁ.

A Segunda Fase da pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) estimou que cerca de 1,28 milhão de pessoas apresentaram anticorpos nesta segunda fase da pesquisa. Foram realizados 8.826 testes em bairros de Belém e Ananindeua, além de 50 municípios do interior do Estado, distribuídos em oito Regiões de Regulação da Saúde, no período de 5 a 31 de agosto. A maior parte dos casos confirmados foi em pessoas do sexo feminino, sendo 61,7% do público morador da área urbana e 38% da área rural. A maioria das regiões apresentou queda nos registros, com exceção de Araguaia, Xingu e Marajó Ocidental. Faixa etária predominante foi entre 35 a 44 anos.

3.2. PLANO PLURIANUAL (PPA) - DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS.

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento de médio prazo de ações do governo, abrangendo de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. O PPA estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo governo ao longo de um período de quatro anos. Tem vigência do segundo ano de um mandato governamental até o final do primeiro ano do mandato seguinte, tendo como principais objetivos:

- 1) Definir com clareza as metas e prioridades do governo, bem como os resultados esperados;
- 2) Organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade;
- 3) Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de governo;
- 4) Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano;
- 5) Explicitar a distribuição regional das metas e gastos do governo;
- 6) Dar transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos.

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento legal conforme disposto no Art. 165 §1º da Constituição Federal e no Art. 204 da Constituição Estadual que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, de forma regionalizada, relacionadas às despesas de capital, custeio e pessoal. Portanto, o PPA é o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo, construído para ser executado em 4 (quatro) anos.

O atual PPA da UEPA, quadriênio 2020-2023, vêm sendo executado pelos diferentes setores desta Universidade e monitorado internamente pela Diretoria de Planejamento Estratégico (DIPE). Externamente a Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD) é o órgão responsável pelo monitoramento e avaliação do desempenho dos Programas de Governo quanto a execução física e orçamentária/financeira.

No PPA 2020-2023 a UEPA tinha em seu escopo de atuação os Programas de Governo Educação Superior, Educação Profissional e Tecnológica, Manutenção da Gestão, Governança Pública e Ciência Tecnológica e Inovação, o quadro 1 mostra que:

- O Programa Manutenção da Gestão apresentou em todas as Regiões de Integração, que tinham programação de ações, execução superior a 81%. Destas RI's, 60% sinalizaram “Acima do Programado” e 40% executaram “Conforme o Programado”, o que totaliza o desempenho médio de 104% ;

- O Programa Governança Pública apresentou desempenho “Merece Atenção” em 90% das RI's que executam este programa, e 10%, - apenas a RI do Marajó - sinalizou com o status “Abaixo do Esperado”, o que totaliza o desempenho médio de 66%;

- O Programa Educação Superior apresentou 83,33% de RI's executando acima do programado e 16,67% conforme o programado, com média de execução a 136%.

- O Programa Educação Profissional e Tecnológica executou ações somente na RI Guajará, apresentou desempenho 115% sinalizando desempenho “Acima do Programado”;

Quadro 1- Percentual de Realização dos Programas por Região em 2020.

PROGRAMA	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO TUCURUÍ	MARAJÓ	RIO CAETÉ	RIO CAPIM	TAPAJÓS	TOCANTINS	XINGU	MÉDIA DE EXECUÇÃO
EDUCAÇÃO SUPERIOR	93%	162%	192%	209%	95%	221%	150%	410%	127%	346%	109%	102%	136%
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	-	-	-	115%	-	-	-	-	-	-	-	-	115%
MANUTENÇÃO DA GESTÃO	88%	102%	104%	97%	105%	112%	81%	-	99%	-	117%	123%	104%
GOVERNANÇA PÚBLICA	59%	70%	58%	62%	57%	52%	47%	-	63%	-	59%	64%	66%

-	NÃO PROGRAMADO		50-79%	MERECE ATENÇÃO
0%	NÃO INICIADO		80-100%	CONFORME PROGRAMADO
1-49%	ABAIXO DO ESPERADO		ACIMA DE 100%	ACIMA DO PROGRAMADO

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

Figura 2- Desempenho Físico dos Programas de Governo por Região em 2020.

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

3.2.1 METAS FÍSICAS

Dos quatro Programas supracitados, a Educação Superior é o Programa finalístico da UEPA o qual compreende 16 ações executadas na Capital e no Interior do Estado. O Quadro 2, mostra o desempenho destas 16 ações no exercício 2020, que pode ser resumido da seguinte forma: 62,50 % das ações (dez ações) estão com desempenho superior a 96% de execução física; 12,50% das ações (duas ações) estão com execução média acima de 74% e as outras quatro ações (25% das ações) estão com o desempenho aquém do esperado.

Quadro 2- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Educação Superior 2020.

AÇÃO	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO TUCURUÍ	MARAJÓ	RIO CAETÉ	RIO CAPIM	TAPAJÓS	TOCANTINS	XINGU	MÉDIA DE EXECUÇÃO POR REGIÃO DE INTEGRAÇÃO
6001 - Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	119%	447%	552%	340%	150%	475%	275%		250%	100%	193%	192%	281%
7602 - Aparelhamento Físico e Tecnológico de Unidades Acadêmicas e Administrativas		100%	100%	100%	100%	100%			100%			100%	100%
7666 - Construção e Ampliação de Unidades Acadêmicas e Administrativas													0%
7667 - Reforma das Unidades Acadêmicas e Administrativas				17%									17%
8467 - Implementação da Avaliação de Desempenho Institucional													0%
8468 - Implementação de cursos de pós - graduação			50%	108%									79%
8471 - Implementação de Ações do Centro de Ciências Planetário do Pará				256%									256%
8472 - Implementação de Ações de Ensino e Serviço em Saúde				74%									74%
8473 - Implementação de Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	29%	62%	189%	130%	51%	58%	49%	721%	88%	591%	90%	20%	173%
8866 - Implementação de Cursos de Graduação	113%		140%	87%	83%		200%				50%		112%
8867 - Implementação de Políticas de Atendimento ao Discente	104%	100%	94%	25%	83%	117%	128%		99%		114%	95%	96%
8868 - Desenvolvimento dos Campi da Universidade do Estado do Pará	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
8869 - Incentivo à Qualificação de Servidores Técnicos e Docentes			309%	1371%		475%			125%				570%

8870 - Desenvolvimento Organizacional do Ensino Superior				100%									100%
8871 - Incentivo à Criação e Registro de Produção Técnico/Científica				217%									217%
8872 - Análise da qualidade de Água				8%									8%
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR AÇÃO	93%	162%	192%	209%	95%	221%	150%	410%	127%	346%	109%	102%	136%

-	NÃO PROGRAMADO		50-79%	MERECE ATENÇÃO
0%	NÃO INICIADO		80-100%	CONFORME PROGRAMADO
1-49%	ABAIXO DO ESPERADO		ACIMA DE 100%	ACIMA DO PROGRAMADO

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

As quatro ações do Programas Manutenção da Gestão exibidas no Quadro 3, apresentaram média de execução por Região de Integração superior a 92%, sendo 75% “Acima do Programado” e o 25% sinalizando execução “Conforme o Programado”.

Quadro 3- Demonstrativo físico das ações e metas por região de integração, com respectivos percentuais de realização - Manutenção da Gestão 2020.

AÇÃO	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO TUCURUÍ	MARAJÓ	RIO CAPIM	TOCANTINS	XINGU	MÉDIA DE EXECUÇÃO POR REGIÃO
4668 - Abastecimento de Unidades Móveis do Estado	75%	100%	100%	96%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	92%
8311 - Concessão de Auxílio Alimentação	92%	97%	97%	93%	112%	111%	96%	106%	110%	138%	105%
8312 - Concessão de Auxílio Transporte		117%	100%	103%	103%	130%		103%	151%	131%	117%
8339 - Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	98%	92%	119%	97%	104%	107%	97%	89%	106%	123%	103%
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR AÇÃO	88%	102%	104%	97%	105%	112%	81%	99%	117%	123%	104%

-	NÃO PROGRAMADO		50-79%	MERECE ATENÇÃO
0%	NÃO INICIADO		80-100%	CONFORME PROGRAMADO
1-49%	ABAIXO DO ESPERADO		ACIMA DE 100%	ACIMA DO PROGRAMADO

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez. 2020.

O Programa Governança Pública compreende quatro ações com atuação em 10 Regiões de Integração, vide Quadro 4. Com exceção da RI do Marajó, que apresentou desempenho “Abaixo do Esperado”, 90% das RI’s responderam com desempenho “Merece Atenção” com média de execução superior a 52%;

Quadro 4 - Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respective Percentuais de Realização - Governança Pública 2020.

AÇÃO	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO TUCURUÍ	MARAJÓ	RIO CAPIM	TOCANTINS	XINGU	MÉDIA DE EXECUÇÃO POR REGIÃO DE INTEGRAÇÃO
8233 - Edição e Publicação de Atos da Administração Pública				50%							50%
8238 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação				100%							100%
8243 - Revista: Assistência Médica e Odontológica	93%	126%	100%	90%	85%	88%	80%	110%	88%	88%	95%
8887 - Capacitação de agentes públicos	24%	13%	17%	8%	29%	17%	14%	15%	30%	40%	21%
MÉDIA DE EXECUÇÃO POR AÇÃO	59%	70%	58%	62%	57%	52%	47%	63%	59%	64%	66%

	0%	NÃO PROGRAMADO		50-79%	MERECE ATENÇÃO
	1-49%	NÃO INICIADO		80-100%	CONFORME PROGRAMADO
		ABAIXO DO ESPERADO		ACIMA DE 100%	ACIMA DO PROGRAMADO

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez. 2020.

3.2.2 COMPROMISSOS REGIONAIS

O PPA 2020-2023 estabeleceu à UEPA sete compromissos regionais, os quais estão associados a três objetivos do programa de Educação Superior. A previsão de início dos compromissos foi estabelecida para 2020, exceto o compromisso “Ampliar o campus da Uepa em Altamira” com previsão inicial em 2021. O valor total de gasto esperado para realizar todos os compromissos é de R\$ 2.475.339,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais). O andamento dos compromissos regionais iniciado em 2020 encontra-se com status “conforme o programado”. A seguir, no Quadro 5 constam os detalhes dos compromissos estabelecidos.

Quadro 5 - Compromissos Regionais estabelecidos para o período de 2020-2023 no programa de Educação Superior.

Objetivo(s)	Compromisso Regional	RI	Ação (ões) Correspondente (s)	Andamento do Compromisso
Garantir a adequação e modernização da infraestrutura física e tecnológica no âmbito acadêmico e administrativo	Ampliar Campi da UEPA em Conceição do Araguaia e em Redenção	ARAGUAIA	Construção de Unidades Acadêmicas e Administrativas	61% da obra já foi realizada, por meio de recursos de emenda federal, Proposta 038863/2014. Aguardando deferimento da solicitação de prorrogação do Convênio N° 807224/2014.
	Ampliar o Campus da UEPA em Castanhal	GUAMÁ	Construção de Unidades Acadêmicas e Administrativas	Elaboração do Projeto Básico de Edificações. Incluindo na programação de 2021.
	Ampliar o Campus da UEPA em Tucuruí	LAGO TUCURUÍ	Construção de Unidades Acadêmicas e Administrativas	Contrato de Empreitada por Preço Unitário N° 011/2020, que entre si celebram a UEPA e a empresa Face Engenharia LTDS - EPP. Em fase de assinatura de contrato.
	Ampliar o Campus da UEPA em Barcarena	TOCANTINS	Construção de Unidades Acadêmicas e Administrativas	RESULTADO DA LICITAÇÃO: Tomada de Preço N° 001/2020/CEL/UEPA Processo N° 2020/505204 Resultado da licitação em 20/10/2020 DOE N° 34.380, de 21/10/2020 Em fase final de licitação
	Ampliar o campus da Uepa em Altamira	XINGU	Construção de Unidades Acadêmicas e Administrativas	Programada para 2021 a 2022
Garantir o acesso aos cursos de graduação e pós-graduação	Ofertar 3 novos cursos na área de Saúde	GUAJARÁ	Implementação de Cursos de Graduação	O Curso de Graduação em Saúde Coletiva, no CCBS em Belém, implantado em 2020; e será ofertado Fonoaudiologia e Nutrição em 2021.
Garantir a produção e a difusão de conhecimento	Implantar o Laboratório de Água no Parque de Ciência e Tecnologia PCT Guamá da UFPA	GUAJARÁ	Análise da Qualidade da Água	Em fase de celebração do Termo de Cooperação com o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá.

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

3.3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

Conforme consta na Figura 3, o crescimento dos montantes das componentes da execução orçamentária, correspondendo a 29,56%, 15,88% e 19,46% respectivamente nas componentes Dotação Inicial, Dotação Atualizada e Despesa Realizada em relação a 2015. Observa-se que em 2020 o percentual de execução orçamentária manteve-se na média do período 2015-2018, com acréscimo de 0,05 pontos percentuais, considerando o biênio 2019-2020 a diferença foi de 0,45 pontos percentuais relativa aquele quadriênio e 1,75 pontos percentuais relativo ao biênio 2015-2016.

Figura 3- Evolução 2015-2020 da Despesa Orçamentária.

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

A fonte de recurso “Educação - Recursos Ordinários”, representa a maior participação no total da despesa realizada; ao longo dos últimos cinco anos alcançou mais de 95%, conforme é demonstrado no gráfico da Figura 4. Até 2015 Fonte 102 era denominada de Educação - Recursos Res. Impostos, sendo atualizada para Educação - Recursos Ordinários no ano seguinte.

Figura 4 - Evolução 2015-2020 da Participação da Fonte de Recurso no Total da Despesa Realizada.

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

A Figura 5 estratifica a Execução Orçamentária por Fonte de Recurso, onde evidencia-se que a fonte 102 é a mais expressiva tanto na dimensão magnitude como no percentual de execução orçamentária. As demais fontes, a partir de 2016, em sua maioria apresentam capacidade de execução abaixo de 60% no período deste PPA.

Figura 5- Evolução 2015-2020 do % Execução Orçamentária por Fonte de Recurso.

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

3.3.1 FONTE 0102 (RECURSOS ORDINÁRIOS DA EDUCAÇÃO)

Detalhando o orçamento total da Fonte 0102 (Recursos Ordinários da Educação), a Figura 6 apresenta o crescimento dos montantes das componentes da execução orçamentária, correspondendo a 39,60%, 25,43% e 23,66% respectivamente nas componentes Dotação Inicial, Dotação Atualizada e Despesa Realizada em relação a 2015. Todavia o percentual de execução orçamentária apresentou no biênio 2019-2020 registrou 98,21%, representando 0,57 pontos percentuais abaixo ao alcançado no biênio 2015-2016 e 0,35 pontos percentuais abaixo ao quadriênio 2015-2018.

Figura 6-Evolução 2015-2020 da Despesa Orçamentária Fonte de Recurso do Tesouro (102).

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

A Figura 7 aponta que neste exercício, o Grupo Pessoal e Encargos Sociais representaram 81,40% da execução da Fonte 102, compondo uma média de participação de 79,83% no biênio 2019-2020, ficando 0,90 e 0,93 pontos percentuais abaixo em relação ao biênio 2015-2016 (80,73%) e ao quadriênio 2015-2018 (80,76%) respectivamente; o grupo Outras Despesas Corrente (ODC) apresentou participação de 17,95%, compondo uma média de participação de 18,82% no biênio 2019-2020, ficando 0,34 pontos percentuais abaixo em relação ao biênio 2015-2016 (18,48%) e ao quadriênio 2015-2018 (18,48%) e o grupo de

Investimentos apresentou média de participação 0,65 %, compondo no biênio 2019-2020 a média de 1,35%, o que representou crescimento de 0,55 e 0,59 pontos percentuais em relação ao biênio 2015-2016 (0,80%) e ao quadriênio 2015-2018 (0,76%).

Figura 7- Despesa Realizada em Valores Absolutos (-) e Percentuais (...) na Fonte do Tesouro (102) por Grupo de Despesa.

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

3.4 CAPITAL HUMANO DA UEPA

a) Quadro de Servidores

Em 2020 a UEPA dispõe de 2.603 servidores, apresentando redução de 2,08 % em relação aos números de 2019. Considerando cada categoria da Tabela 4, observa-se baixa variação nos seus respectivos quantitativos ao longo dos últimos 5 anos, o que permite obter a seguinte distribuição média: Docente Efetivo (33,99%), Docente Substituto (11,75%), Docentes Cedidos* (0,75%), Técnico Administrativo Efetivo (27,70%), Técnico Administrativo Temporário (15,45%), Técnico Administrativo Cedidos* (1,35%), Cargo Comissionado** (1,35%) e Estagiários (8,70%). A Tabela 1 mostra a evolução do quadro de servidores no período 2016-2020.

Tabela 1- Quantitativo de Servidores no Período de 2020-2023 Por Cargo e Situação Funcional.

Cargo	Nível	2016	2017	2018	2019	2020
Docente	Efetivo	928	924	934	926	931
	Substituto	325	320	331	346	332
	Cedidos*	32	26	22	14	9
SUBTOTAL		1285	1270	1287	1286	1272
Técnico Administrativo	Efetivo	783	774	762	752	829
	Temporário	432	426	445	440	430
	Cedidos*	54	39	37	32	28
SUBTOTAL		1269	1239	1244	1224	1287
Cargo		34	35	37	40	44
Estagiários		246	229	259	258	235 ¹
TOTAL GERAL		2834	2773	2.827	2.808	2838

Fonte: DGP/UEPA, Dez. 2020;*Servidores cedidos de outros órgãos para a UEPA;** Servidores que são apenas Cargo Comissionado, não possuindo outro vínculo salarial com a UEPA.

A Figura 8 mostra que a participação de efetivo no quadro de servidores apresentou aumento em 2020, em relação ao ano de 2019, da ordem de 3,11% e 2,97% para os cargos docente e técnico administrativo respectivamente.

Figura 8- Evolução da Participação de Efetivos, Contratos e Cedidos nas áreas Meio e Fim.

¹ Média de estagiários no período de janeiro a outubro de 2020.

Com relação ao orçamento destinado a remuneração dos servidores, na Tabela 2 consta que em 2020 foi executado R\$ 247.640.224,47 (duzentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e quarenta mil e duzentos e vinte e quatro reais), dos quais R\$ 67.567.303,79 (sessenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e trezentos e três reais) são despesas com Administrativo (sendo 78,30% com Efetivos e 21,70% com Temporários), R\$ 178.471.846,32 (cento e setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais) se refere ao Custo com Docentes (88,28% docentes Efetivos e 11,72% Substitutos), além de R\$ 1.601.074,36 (um milhão, seiscentos e um mil, setenta e quatro reais) de Custo com Estagiários.

EM 26/01/2021 15:04 (Hora Local) - Aut. Assinatura: B218D58A8BEBDFC3.A926C463DD291CAE.4202347CA44D2692.2D6851ED949EE67B
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Leony Luis Lopes Negrão (Lei 11.419/2006)

Tabela 2- Execução Financeira com Despesas de Pessoal da UEPA (R\$).

Tipo de Colaborador	2016		2017		2018		2019		2020	
	Efetivo(R\$)	Temporário / Substituto(R\$)								
Custo com Administrativo	41.730.488,34	19.135.237,86	47.655.810,34	18.776.094,79	43.254.076,27	19.777.053,54	48.426.856,96	15.057.625,80	52.904.924,76	14.662.379,03
Custo com Docente	114.908.836,94	17.721.088,40	131.779.991,27	22.534.631,56	131.818.505,13	21.710.917,43	138.098.992,09	22.678.418,04	157.552.120,02	20.919.726,30
Custo com Estagiários		1.486.228,54		1.568.791,83		1.585.101,19		1.587.149,43		1.601.074,36
TOTAL	194.981.880,08		222.315.319,79		218.145.653,56		225.849.042,32		247.640.224,47	

Fonte: DGP/UEPA, Dez. 2020.

Quanto a distribuição dos docentes por titulação dentre os Campi e Região de Integração, os resultados estão disponíveis na Tabela 3. Assim sendo, do total de 1.272 professores, 11(0,86%) docentes graduados, 265(20,83%) com titulação de Especialista, 488(38,44%) com título de Mestre, 501(39,39%) com título de Doutorado e 7 (0,55%) com Pós-Doutorado, destacando o crescimento de 4,15% no número de doutores em relação a 2019. Dentre as Regiões de Integração, na Região Guajará (precisamente em Belém) estão concentrados 72,80% dos docentes da UEPA, e dos demais 27,20% estão lotados em nove Regiões de Integração que abrange municípios do interior do Estado, quando considerado apenas a titulação de Doutorado esta desigualdade capital versus interior atinge 82,24%, apresentando queda de 1,96 pontos percentuais em relação a 2019. Nos campi do interior foram sinalizados acréscimo de 16 doutores e redução de 3, apresentando crescimento real de 13, na capital o acréscimo foi de 8 e redução de 1, registrando crescimento real de 7; a grosso modo pode-se concluir que o aumento de 20 doutores no quantitativo docente teve contribuição de 65% oriundos do interior, um aprofundamento permitirá avaliar se o crescimento se deu de forma orgânica, ou seja fruto exclusivo de docentes efetivos.

Tabela 3- Quantitativo de Docentes Por Cargo e Titulação - Ano 2020.

Região de Integração	Campi	Graduado	Especialista	Mestre	Doutor	Pós Doutor	Total Geral
ARAGUAIA	XV - REDENÇÃO	0	4	5	2	0	11
	VII - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	0	16	12	5	0	33
BAIXO AMAZONAS	XII - SANTARÉM	0	45	48	26	0	119
CARAJÁS	VIII - MARABÁ	0	28	21	13	0	62
GUAJARÁ	I - CCSE	4	27	145	163	4	343
	II - CCBS	3	70	112	138	2	325
	III - ED FÍSICA	0	9	16	19	0	44
	IV - ENF	1	22	40	29	1	93
	V - CCNT	0	11	41	53	0	105
	PLANETÁRIO	0	0	0	1	0	1
	REITORIA	2	1	3	9	0	15
GUAMÁ	XX - CASTANHAL	0	1	8	5	0	14
	X - IGARAPÉ-AÇU	0	0	3	2	0	5
	XI - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	0	1	3	10	0	14
	XVII - VIGIA	0	0	1	2	0	3
LAGO TUCURUÍ	XII - TUCURUI	0	22	7	5	0	34
MARAJÓ	XIX - SALVATERRA	0	0	3	2	0	5
RIO CAPIM	VI - PARAGOMINAS	0	2	3	6	0	11
TOCANTINS	XVIII - CAMETÁ	0	0	1	1	0	2
	XVI - BARCARENA	0	0	1	3	0	4
	XIV - MOJU	1	0	7	4	0	12
XINGU	IX - ALTAMIRA	0	6	7	3	0	16
RIO CAETÉ	CAMPUS XXI - BRAGANÇA	0	0	1	0	0	1
TOTAL		11	265	488	501	7	1272

Fonte: DGP/UEPA, Dez. 2020

Com relação a distribuição dos Servidores Administrativos dentre os *Campi* e Região de Integração por nível de escolaridade, os resultados estão disponíveis na Tabela 4. Assim sendo, do total de 1.331 Servidores Administrativos, 384(28,85%) possuem o Nível Superior, 692 (51,99%) dos servidores possuem o Nível Médio, 221(16,60%) com o Nível Operacional e 34(2,55%) servidores em Cargo Comissionado. Do total de servidores, 995(74,76%) estão atuando na Capital paraense (Região Guajará) e 25,24% estão lotados em outras nove Regiões de Integração em que a UEPA tem *Campus*.

Tabela 4- Quantitativo de Servidores Administrativos Por Nível de Escolaridade e Cargo Comissionado - Ano 2020.

Região de Integração	Setor	Superior	Médio	Operacional	Cargo Comissionado	Total
ARAGUAIA	CAMPUS DE REDENÇÃO	6	9	2	1	18
	CAMPUS DE C. DO ARAGUAIA	6	27	6	1	40
BAIXO AMAZONAS	CAMPUS DE SANTARÉM	5	31	8	0	44
CARAJÁS	CAMPUS DE MARABÁ	9	15	6	0	30
GUAJARÁ	I - CCSE	43	75	16	1	135
	II - CCBS	131	140	52	5	328
	III - ED FÍSICA	12	37	37	0	86
	IV - ENF	9	33	15	0	57
	V - CCNT	13	41	8	5	67
	PLANETÁRIO	5	8	1	0	14
	REITORIA	109	154	28	17	308
GUAMÁ	CAMPUS DE CASTANHAL	5	18	1	0	24
	CAMPUS DE IGARAPÉ AÇU	4	8	6	1	19
	CAMPUS DE S. MIGUEL DO GUAMÁ	4	9	3	0	16
	CAMPUS DE VIGIA	2	10	5	0	17
LAGO TUCURUÍ	CAMPUS DE TUCURUÍ	2	12	1	0	15
MARAJÓ	CAMPUS DE SALVATERRA	3	10	6	0	19
RIO CAPIM	CAMPUS DE PARAGOMINAS	4	12	4	1	21
	CAMPUS DE CAMETÁ	4	7	4	0	15
TOCANTINS	CAMPUS DE BARCARENA	1	9	3	0	13
	CAMPUS DE MOJU	4	7	3	1	15
XINGU	CAMPUS DE ALTAMIRA	1	12	5	1	19
RIO CAETÉ	CAMPUS XXI - BRAGANÇA	2	8	1	0	11
TOTAL		384	692	221	34	1331

Fonte: DGP/UEPA, Dez. 2020.

b) Capacitação dos Servidores da UEPA

No período 2016-2020 foram capacitados em média 258 servidores administrativos por ano. Cruzando a Tabela 8 com dados da Tabela 4, observa-se que se inicia o período com taxa de atendimento de 23,56% dos 1.269 servidores, em 2017 atingiu o pico de 30,27% de 1.239, no ano seguinte apresentou queda para 16,40%, recuperando-se em 2019 com a taxa de 29,49% e nova queda no ano corrente para 4,04%, computando no período a média de atendimento de 20,61%. O baixo atendimento em 2020, está associado a pandemia da COVID

19 a qual inviabilizou a participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros eventos congêneres dentro e fora do Estado, dentre outros.

Tabela 5 - Capacitações Realizadas Pela UEPA.

Região de Integração	Servidores Capacitados					TOTAL
	2016	2017	2018	2019	2020	
Araguaia	2	29	30	4	4	69
Baixo Amazonas	2	25	16	7	2	52
Carajás		11	30	3	2	46
Guajará	272	147	22	299	22	762
Guamá	4	44	39	23	8	118
Lago Tucuruí	2	11	23	2	2	40
Marajó		17	12	5	2	36
Rio Capim	2	27	20	2	2	53
Tocantins	6	51	11	14	6	88
Xingu	9	13	1	2	2	27
Total	299	375	204	361	52	1291

Fonte: DGP/UEPA, 2020

Considerando a participação capital e interior na evolução de capacitados, observa-se que nos anos de 2016 e 2019 a capital apresentou diferença positiva de 81,94% e 65,65% e nos demais anos prevaleceu maior participação do interior, registrando as diferenças de 21,60%, 78,43% e 15,38%, conforme pode ser verificado na Figura 9.

Figura 9- Capacitação Servidor Administrativo - Capital x Interior.

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, 2020.

3.5 MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO

3.5.1 Aquisição de Material Permanente

Em 2020 a UEPA investiu R\$2.022.995,34 (dois milhões, vinte e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais) na aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme consta na Tabela 9. A qual descreve o que foi obtido com esse investimento: máquinas, equipamentos e utensílios assim como, aparelhos odontológicos, laboratoriais e hospitalares entre outros, de apoio administrativo, visando o desenvolvimento de um trabalho adequado com vistas a um resultado compatível com as necessidades da sociedade. Nota-se que mais da metade (78,12 %) desse do investimento, R\$ 1.580.347,66 (Um milhão, quinhentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e sete reais), foi direcionado para a compra de 1.142 Mobiliários e 374 equipamentos e acessórios para processamento de dados.

Tabela 6 - Despesas com aparelhamento (Material Permanente) em 2016 a 2020

Descrição	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2016-2020
Equipamentos e acessórios para processamento de dados	461.196,39	517.886,92	829.674,16	1.881.870,52	1.253.052,16	4.943.680,15
Mobiliários	511.910,24	582.441,85	280.071,73	1.042.994,33	327.295,50	2.744.713,65
Aparelhos, equip. e utens. med., odont., labor. e hospitalares	323.154,06	308.972,98	961.836,99	621.331,65	83.834,92	2.299.130,60
Aparelhos e utensílios domésticos	87.005,36	122.044,07	210.364,38	268.110,13	89.099,57	776.623,51
Máquinas e equipamentos de natureza industrial	-	88.050,56	23.891,95	203.557,53		315.500,04
Material cívico, educativo e científico	108.105,00	33.268,90	34.207,59	334	128.904,27	304.819,76
Máquinas, equipamentos e utensílios de áudio, vídeo e foto	126.370,60	46.780,25	67.563,14	20.044,48	33.565,90	294.324,37
Máquinas e equipamentos energéticos	34.655,08	33.007,00	23.148,38	111.190,77	12.280,70	214.281,93
Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	1.486,00	54.971,30	28.670,47	87.177,59	10.264,93	182.570,29
Máquinas e Equipamentos gráficos	125.000,00	-		10.283,99		135.283,99
Aparelhos de medição e orientação	1.984,00	39.646,40	51.209,57	35.544,74	1.259,06	129.643,77
Instrumentos musicais e artísticos	-	1.894,05	6.736,65	29.599,98	81.838,49	120.069,17
Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	-	12.893,47				12.893,47
Veículos de transporte, acessórios, máquinas/equip. agrícolas	-	2.236,50	5.490,00	2.960,00		10.686,50
Máquinas, equipamentos e utensílios de comunicação	1.990,00	-		2.955,10	1.599,84	6.544,94
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	-	1.167,00	2.040,79	*		3.207,79
Equipamentos de proteção,	-	-	712	1.609,30		2.321,30

segurança, salvamento e mergulho

Máquinas, instrumentos e utensílios de escritório	-	-	350	*	350,00
TOTAL	1.782.856,73	1.845.261,25	2.525.967,80	4.319.564,11	2.022.995,34

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, 2020.

A Figura 9 e a tabela anterior sinalizam, para o acumulado no período 2016-2020, que 79,92% do investimento ocorreram para os itens “Equipamentos e acessórios para processamento de dados” (39,56%), “Mobiliários” (21,96%) e “Aparelhos, equip. e utens. med., odont., labor. e hospitalares” (18,40%), sendo que em relação a 2016 o primeiro apresentou taxas de crescimento de investimento regulares e crescentes (12,29%; 79,90%; 308,04% e 171,70%), apresentando pequena queda em 2020, já o segundo item, “Mobiliários” registrou taxas de crescimento em 2017 e 2019, com quedas em 2018 e 2020 (13,78%; -45,29%; 103,75% e -36,06%), e os outros itens que representou participação de 20,08% no período, apresentou crescimento apenas em 2019 (-10,41%; -6,62%; 58,93% e -26,26%). O gráfico a seguir demonstra em valores absolutos.

Figura 10 – Evolução das Principais Despesas (Material Permanente) no Período 2016 a 2020.

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, 2020.

3.5.2 Tecnologia

Todos os *Campi* da UEPA nas 11 Regiões de Integração, perfazendo 17 municípios, estão com o acesso à internet funcionando normalmente. Recurso importante para a melhoria das atividades de pesquisa, ensino e gestão da Universidade. Dentre os 17 municípios, 10

(58,82%) acessam a internet pelo NavegaPará e 11(64,71%) estão com banda de acesso por fibra óptica. A manutenção dos serviços de conectividade, neste exercício, totalizaram de R\$ 558.333,96 (quinhentos e cinquenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos). Isso equivale a um valor médio de R\$ 26.587,33 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) por *Campus*.

Quadro 6- Distribuição dos Links de Acesso nos Campi da UEPA.

CAMPUS	MUNICÍPIO	TIPO DE ACESSO	BANDA DE ACESSO	VALOR MENSAL
Região de Integração do Guajará			15.552,94	
Reitoria,Campus I – CCSE	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	1.724,27
Reitoria	Belém	NavegaPará	100 Mbps (fibra)	2.294,01
Campus II – CCBS	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	1.724,27
Campus III –Ed. Física	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	1.724,27
Campus IV – Enfermagem	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	1.724,27
Campus V – CCNT	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	1.724,27
Planetário	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	1.724,27
EDUEPA, Confúcio	Belém	MetroBel	10 Gbps compartilhada	1.724,27
Arq. Central, Alm. Central, Patrimônio	Belém	Connecta	5 Mbps (fibra)	1.189,04
Região de Integração do Guamá			6.245,79	
CAMPUS XVII	Vigia	NavegaPará	100 Mbps (fibra)	2.977,88
CAMPUS X	Igarapé-Açu	NavegaPará	4 Mbps (Rádio)	805,62
CAMPUS XI	São Miguel do Guamá	NavegaPará	100 Mbps (fibra)	2.462,29
CAMPUS XX	Castanhal	MetroCast	100 Gbps compartilhada	0
Região de Integração do Marajó			575,3	
CAMPUS XIX	Salvaterra	NavegaPará	15 Mbps (Fibra e Rádio)	575,3
Região de Integração do Tocantins			9.011,12	
CAMPUS XIV	Moju	Rio Connect	50 Mbps (fibra)	2.966,66
CAMPUS XVI	Barcarena	NavegaPará	100 Mbps (fibra)	2.686,92
CAMPUS XVIII	Cametá	NavegaPará	100 Mbps (fibra)	3.357,54
Região de Integração do Rio Capim			2.686,92	

CAMPUS VI	Paragominas	NavegaPará	100 Mbps (fibra)	2.686,92
Região de Integração do Baixo Amazonas			0	
CAMPUS XII	Santarém	MetroSanta	1 Gbps compartilhada	0
Região de Integração do Xingu			0	
CAMPUS IX	Altamira	MetroAlta	100 Gbps compartilhada	0
Região de Integração do Lago de Tucuruí			2.977,88	
CAMPUS XIII	Tucuruí	NavegaPará	10 Mbps (fibra)	2.977,88
Região de Integração de Carajás			0	
CAMPUS VIII	Marabá	MetroMar	1 Gbps compartilhada	0
Região de Integração do Araguaia			6.500,00	
CAMPUS VII	Conc. do Araguaia	JC Telecom	10 Mbps (fibra)	3.250,00
CAMPUS XV	Redenção	JC Telecom	10 Mbps (fibra)	3.250,00
Região de Integração do Rio Caeté			2.977,88	
CAMPUS XXI	Bragança	NavegaPará	10 Mbps (fibra)	2.977,88
TOTAL MENSAL				46.527,83

Fonte: DSPD/UEPA, 2020.

Em 2020 apresentou melhoria significativa em relação a 2019, com praticamente 100% dos campi em fibra óptica. Faltando a implementação apenas de Igarapé-Açú e Moju, ambos com contratos já assinados; Moju foi ativado a fibra óptica esse mês de dezembro, e a previsão de ativação em Igarapé-Açú é em janeiro de 2021

Importante indicador a ser destacado, conforme Tabela 7, é o número de computadores por campus e a respectiva relação com número de servidores e docentes (Tabela 4), a partir dele pode ser possível planejar futuras aquisições, objetivando mitigar as diferenças entre campus. Na Figura 11 é possível identificar maior variabilidade de computadores por docente em comparação ao número de computadores por servidor. No índice dos docentes destacam-se os Campis de Vigia, Castanhal, Cameté e Salvaterra, com índices acima de 6, isto é, nesses Campis existem mais de 6 computadores por Docente. Esse mesmo índice apresenta um valor mínimo de 0,31 e média de 2,40 computadores por Docente. Em relação ao índice dos servidores, apenas o Campus de Castanhal apresenta destaque, com índice de 1,42, indicando aproximadamente 1 computador por servidor, e os outros Campis apresentam menos 1 computador por servidor, o menor valor nesse índice ficou com o Campus de Altamira, com 0,26 computador por servidor e média de 0,58.

Tabela 7 - Distribuição de Computadores por Campus.

Região de Integração	Campus	Área Administrativa	Área Acadêmica	Computadores /servidor	Computadores /docente
ARAGUAIA	XV - REDENÇÃO	15	32	0,83	2,91
	VII - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	27	12	0,68	0,36
BAIXO AMAZONAS	XII - SANTARÉM	27	67	0,61	0,56
CARAJÁS	VIII - MARABÁ	16	41	0,53	0,66
GUAJARÁ	I - CCSE	88	118	0,65	0,34
	II - CCBS	90	100	0,27	0,31
	III - ED FÍSICA	57	20	0,66	0,45
	IV - ENF	33	34	0,58	0,37
	V - CCNT	36	77	0,54	0,73
	REITORIA*	230	0	0,71	0,00
GUAMÁ	XX - CASTANHAL	34	115	1,42	8,21
	X - IGARAPÉ-AÇU	6	10	0,32	2,00
	XI - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	5	19	0,31	1,36
	XVII - VIGIA	9	25	0,53	8,33
LAGO TUCURUÍ	XII - TUCURUI	10	29	0,67	0,85
MARAJÓ	XIX - SALVATERRA	9	34	0,47	6,80
RIO CAPIM	VI - PARAGOMINAS	9	25	0,43	2,27
TOCANTINS	XVIII - CAMETÁ	7	16	0,47	8,00
	XVI - BARCARENA	5	9	0,38	2,25
	XIV - MOJU	14	28	0,93	2,33
XINGU	IX - ALTAMIRA	5	20	0,26	1,25
TOTAL		732	831	0,55	0,65

FONTE: Estimado pela DSPD/UEPA, dez. 2020. * inclui Planetário, Editora, Arquivo Central e Almoxarifado Central.

Figura 11 – BoxPlot do Indicador de computadores por Docente e Servidor 2020.

FONTE: DIPE/UEPA, dez. 2020.

3.5.4 Obras

Em 2020 foram contratados aproximadamente 827.403 mil de reais, sendo que 64% foram aplicados em reforma, correspondendo a 532.795,73 mil reais e o restante 36% (294.606,93 mil reais) em construção. A Tabela 8 detalha por Campi os principais investimentos realizados por fonte.

Tabela 8- Investimento em Obras na UEPA em 2020.

Região de Integração	Município	Campi	Tipo de Obra	Especificação	Fonte	Valor
Lago de Tucuruí	Tucuruí	Campus XIII - Tucuruí	Construção	Construção de uma sala de lutas e dois banheiros	102	R\$225.695,32
Guajará	Belém	Campus V - CCNT	Construção	Construção e instalação de passarela metálica no CCNT	261/661/102	R\$68.911,61
Tocantins	Maju	Campus XIV - Maju	Reforma/Ampliação	Construção do muro em Maju	102	R\$119.174,77
Guajará	Belém	Campus I - CCSE	Reforma	Reformas gerais no CCSE	102	R\$140.000,00
Guajará	Belém	Campus II - CCBS	Reforma	Reformas gerais no CCBS	102	R\$150.000,00
Guajará	Belém	Reitoria	Reforma	Reformas gerais na Reitoria	102	R\$93.413,95
Rio Capim	Paragominas	Campus VI - Paragominas	Reforma	Reforma emergencial da estrutura da guarita do Campus	261	R\$25.600,00

Guajará	Belém	Campus II - CCBS	Reforma	de Paragominas Instalação da Máquina de Autoclave Biotério	102	R\$4.607,01
TOTAL						R\$827.402,66

Fonte: CAE/UEPA, Dez.2020.

No segmento da construção tem-se: **(1)** sala de prática esportiva no Campus XIII-Tucuruí, processo nº 2020/505847, no valor total de R\$ 225.695,32, a obra está em andamento com 80% de execução e **(2)** processo nº 2019/266335 que contempla a instalação de passarela metálica no CCNT (Belém) no valor R\$ 68.911,61, cuja obra foi concluída.

No segmento da reforma/ampliação têm-se quatro processos: **(1)** muro no Campus XIV- Moju, processo nº 2020/504961, valor global de R\$ 119.174,77, obra de ampliação finalizada; **(2)** o processo nº 2020/616279 que envolve três reformas - (i) reformas gerais no CCSE (Belém), valor de R\$ 140.00,00, finalizada, (ii) reformas gerais no CCBS (Belém), valor de R\$ 150.000,00, finalizada e (iii) reformas gerais na Reitoria (Belém), valor de R\$ 93.413,95, finalizada; **(3)** processo nº 2020/411014 que trata da reforma emergencial da estrutura da guarita do Campus de Paragominas, valor de R\$ 25.600,00 a qual já foi concluída e **(4)** o processo nº 2018/359589 da instalação da Máquina de Autoclave Biotério do Campus II-CCBS.

Outrossim, desse total de investimentos em obras, 63% foram direcionados para a Região de Integração do Guajará (município de Belém), o restante, 37% foram investidos em obras nas Regiões de Integração do interior do Estado.

Destaca-se ainda que em 2020 ocorreu o pagamento do montante de R\$ 1,9 milhões da reforma do Parque Aquático, no Campos III- Ed. FÍSICA na Região do Guajará, correspondente a restos a pagar do exercício anterior.

4 AÇÕES DE GRADUAÇÃO

4.1 MAIS OPORTUNIDADE AO ENSINO SUPERIOR

A UEPA como universidade pública exerce um papel estratégico no Estado numa região carente de Instituições de ensino superior e de profissionais. Por meio da oferta de 90 cursos de graduação regular, semipresencial e à distância alcança regiões onde a iniciativa privada não possui interesses e também, outras universidades públicas não atuam. Atualmente esta IES possui 21 *campi* sendo 5 no Município de Belém, capital do Estado e 16 no interior, distribuídos em 17 municípios reunidos em 11 regiões de integração. Além disso, para municípios onde a UEPA não possui campus, oferta cursos de graduação: (i) na modalidade à Educação à Distância; (ii) para a população Indígena; e (iii) por meio do Programa FORMA PARÁ.

Em 2020 (PROSEL/2019), aproximadamente 84% das inscrições efetuadas no PROSEL foram gratuitas, fomentando a participação no processo dos estudantes de escolas públicas, pessoas portadoras de necessidades especiais e os hipossuficientes.

O total de vagas ofertadas na graduação por meio do Processo Seletivo 2020 não apresentou crescimento em relação a 2019, sendo que 3.563 (97,46%) foram preenchidas e destas, 3.545 (99,49%) por estudantes residentes no Pará. A outra forma de acesso à Universidade ocorre por meio dos Processos Seletivos Especiais, que são realizados em períodos distintos e ofertam vagas via UAB (modalidade à distância), Núcleo de Formação Indígena (NUFI) e FORMA PARÁ, os dois primeiros não ofertam vagas desde 2017 e este último, com implantação em 2019 e implementação em 2020, contribui para o crescimento de 8,21% no total de vagas ofertadas em 2020 em relação a 2019.

Tabela 9- Quantitativo Geral de Vagas Ofertadas.

Forma de Ingresso	2016	2017	2018	2019	2020
PRISE/PROSEL	3.702	3.948	3.610	3.656	3.656
NUFI	80	80	0	0	0
UAB	0	800	0	0	0
FORMA PARÁ	-	-	-	-	300
TOTAL	3.782	4.828	3.610	3.656	3.956

Fonte: DAA/UEPA,2020.

A Tabela 10 mostra os cursos nos quais ocorreram as 93 vagas não ocupadas.

Tabela 10 - Ocorrências de Vagas não Ocupadas em 2020.

Município	Curso	Cotista	Não Cotista	Total
Conceição do Araguaia	Licenciatura em Ciências Biológicas / Vespertino	0	10	10
Conceição do Araguaia	Licenciatura em Geografia / Vespertino 10	10	11	21
Conceição do Araguaia	Licenciatura em Química / Noturno	0	7	7
Marabá	Licenciatura em Música / 2º Semestre / Noturno	12	12	24
Redenção	Tecnologia de Alimentos / Matutino	5	8	13
Santarém	Licenciatura em Música / Vespertino	7	11	18
Total		34	59	93

Fonte: DAA/UEPA, 2020.

Com relação a distribuição das vagas ofertadas na Graduação por Centro, destaca-se o crescimento do CCSE de 8,77% em relação a 2019, e aponta para um crescimento orgânico 5,29% em relação a média no período 2018-2019, uma vez que a alta em 2017 é um *outline* resultante da oferta de vagas especiais pela UAB e naturalmente deve ser desconsiderada na análise. Para o CCBS o crescimento foi de aproximadamente 2% em 2020 comparado ao ano de 2019. A oferta de vagas do CCNT em 2020 apresentou um leve decréscimo, cerca de 4% menor que o ano anterior, todavia considerando a média de ofertas no período de 2017-2019 que registrou 882 vagas observa-se o crescimento em 2020 de aproximadamente 1% em relação a esta média. Vide Tabela 11.

Tabela 11- Vagas na Graduação Por Centros.

Centros	2017	2018	2019	2020	% cresc. 2020/2019
CCSE	2314	1816	1.892	2.058	8,77%
CCBS	806	900	840	855	1,79%
CCNT	828	894	924	890	-3,68%
TOTAL	3.948	3.610	3.656	3.803	4,02%

Fonte: DAA/UEPA, 2020.

Quanto ao total de alunos matriculados nos cursos de Graduação da UEPA, o que consta na Tabela 12, há 13.239 (treze mil duzentos e trinta e nove) graduandos. Isso representa uma redução de 6,48% em relação ao total de alunos matriculados em 2019.

Tabela 12 - Matrícula Geral nos Cursos de Graduação.

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	Tx. Cresc. 2019/2020
Graduação Regular	12.205	12.460	13.106	12.633	11.979	-5,18%
PARFOR	1.826	1.569	3.973	720	669	-7,08%
UAB	0	800	803	803	591	-26,40%
TOTAL	14.031	14.829	17.882	14.156	13.239	-6,48%

Fonte: DDA/UEPA, Dez. 2020.

Com relação ao Ensino à Distância (EaD), a UEPA vem interiorizando cursos visando ampliar a formação de nível superior no Estado e, assim, ofertou vagas que estão distribuídas em seis cursos na área de Educação, que funcionam em 13 diferentes municípios do Interior do Estado, com 591 alunos matriculados. O que pode ser confirmado no Tabela 7.

Dos municípios escolhidos como polos, em sete deles não tem *Campus* da UEPA o que comprova o comprometimento desta IES em ampliar o acesso à locais não atendidos na modalidade presencial. A oferta desses cursos implica em levar educação superior às pessoas que anteriormente não teriam acesso ao ensino de graduação, bem como, contribui para ampliação de professores qualificados para atuar na rede básica de ensino, nas demais regiões de integração do Estado do Pará.

Tabela 13- Matrícula Geral de Alunos na Modalidade a Distância – 2019/2020.

Polos / Municípios	Curso	2019	2020	Evasão 2019
Altamira	Ciências Naturais – Biologia	49	29	40,82%
Barcarena	Matemática	39		100,00%
Breves	Matemática	40	28	30,00%
Cametá	Pedagogia	41	31	24,39%
Cachoeira do Arari	Letras	40	26	35,00%
Dom Eliseu	Pedagogia	38	35	7,89%
	Ciências Naturais – Física	40	32	20,00%
Igarapé-Miri	Letras	40	33	17,50%
	Pedagogia	40	29	27,50%
Jacundá	Matemática	39	33	15,38%
	Letras	39	31	20,51%
Marabá	Ciências Naturais – Química	40	28	30,00%
	Ciências Naturais – Biologia	41	32	21,95%
Paragominas	Pedagogia	40	34	15,00%

Parauapebas	Matemática	37	29	21,62%
	Pedagogia	40	32	20,00%
Redenção	Matemática	40	30	25,00%
	Matemática	40	33	17,50%
São Sebastião da Boa Vista	Pedagogia	40	36	10,00%
	TOTAL GERAL	803	591	26,40%

Fonte: NECAD/UEPA, Dez. 2020.

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR foi criado por meio do Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009 e Portaria nº 09, de 30 de junho de 2009, do Ministério da Educação (MEC) como política nacional de formação de professores da educação básica, que tem o objetivo de promover a formação inicial e continuada gratuita e de qualidade. A UEPA é uma das instituições integrantes do PARFOR desde a sua criação, constituindo assento no Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente.

Desde sua implantação até a presente data, 03 de dezembro de 2020, a UEPA já colaborou com a formação inicial de 2.563 professores cursistas, em exercício da docência, distribuídos em 37 municípios polos e em 11 Regiões de Integração do Pará, demonstrando sua capilaridade e compromisso com o desenvolvimento e qualidade educacional da região Amazônica, bem como demonstrando os cumprimentos dos objetivos do estabelecidos no Plano.

Em 2020 o PARFOR registrou em 20 turmas a conclusão de 455 professores atuantes nas áreas de Licenciaturas em Letras Português, Letras Inglês, Matemática, História, Pedagogia, Geografia e Educação Física.

Seis (06) turmas do curso de Pedagogia, que ingressaram em 2019, contam com 214 professores cursistas matriculados em quatro municípios Polos: Cametá, Igarapé-Miri, Muaná e Portel. Devido a pandemia do novo coronavírus, o módulo 02/2020 está ocorrendo de forma não presencial, obedecendo às normas do Comitê de Biossegurança e Comitê Pedagógico de retorno às atividades acadêmicas, com início em 16/11/2020 e com previsão de finalização para 19/12/2020.

Outro dado importante diz respeito ao número de alunos matriculados no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, criado em 2011, pela Resolução Nº 2395/11 – CONSUN, de 16 de dezembro de 2011 e voltada para atender a população indígena das aldeias do Pará. Destaca-se, nessa ação afirmativa, a matrícula de 177 alunos, em cinco diferentes Turmas,

sendo que 98,97% dos alunos com prazo de conclusão em 2020 efetivaram a defesa de TCC. (Tabela 14).

Tabela 14 -Turmas do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena 2020.

Nº	Turma	Município	Matriculas	Defesa TCC
1	Tee Tapajós Arapyu / Caruci	Santarém	45	44
2	Assurini Do Trocara	Tucuruí	22	22
3	Tembé Gurupi	Paragominas	30	29
4	Munduruku / Ensino Médio	Jacareacanga / Santarém	40	Defesa em 2021
5	Munduruku / Magistério	Jacareacanga / Santarém	40	Defesa em 2021
TOTAL GERAL			177	95

Fonte: NUFI/UEPA Dez.2020.

4.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

O aumento crescente do número de alunos matriculados é resultado de um planejamento e esforço institucional que visa não somente oferecer oportunidades de ingresso ao ensino superior, mas também, fortalecer a formação intelectual, acadêmica e profissional dos discentes de graduação. Dessa forma, apesar da pandemia, em 2020 a UEPA beneficiou 968 alunos por meio da implementação da Política de Assistência Estudantil, que visa incentivar a permanência do aluno na instituição sob a égide de Programas Técnico-Científicos que contemplam as áreas estratégicas de Ensino, Pesquisa e Extensão e da Assistência. A Tabela 15 mostra uma queda de 25,35% relativa ao exercício anterior, onde o Programa Campus Avançado foi o mais impactado.

Tabela 15- Programas Executados Dentro da Política de Assistência Estudantil, 2020.

Programas	Alunos Participantes 2019	Alunos Participantes 2020	Tx Crescimento 2019/2020
PIBID	181	120	-33,70%
Monitoria	259	224	-13,42%
Iniciação Científica/Tecnológica	205	224	9,27%
Campus Avançado	252		-100,00%
Assistência Estudantil	400	400	0,00%
TOTAL	1.297	968	-25,35%

Fonte: SIG-UEPA 2020.

4.2.1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é desenvolvido pela Universidade do Estado do Pará em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC. O PIBID tem como objetivo contribuir para a valorização do magistério, elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica e proporcionando aos licenciandos oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino aprendizagem; além de incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério.

Na Universidade do Estado do Pará, o PIBID está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), por meio da Coordenação de Programas e Projetos (CPP) que compõe a Diretoria de Desenvolvimento de Ensino (DDE).

No Edital PIBID-CAPES 2020, com duração de 18 meses e início a partir de 01.11.2020 a 30.04/2022, apesar da drástica redução no número de bolsas, foram concedidas ao projeto institucional apresentado pela UEPA 140 bolsas mensais de iniciação à docência, sendo 120 para discentes dos cursos de licenciatura, 15 para supervisores da educação básica e 05 para docentes da UEPA, coordenadores dos 12 subprojetos aprovados.

O investimento total a ser feito pela CAPES ao projeto institucional da UEPA será de R\$ 1.206.000,00 (um milhão e duzentos e seis mil reais), destinado ao pagamento de bolsas de iniciação à docência; sendo R\$ 864.000,00 para o pagamento de bolsas aos discentes, R\$189.000,00 aos professores supervisores das escolas, R\$ 126.000,00 aos professores coordenadores (UEPA) e R\$ 27.000,00 à coordenação institucional.

Podemos visualizar na Tabela 16, que 968 alunos que representam 24,48% do total de alunos matriculados na UEPA conseguiram ser beneficiados com bolsas de incentivo durante o ano de 2019.

Tabela 16- Bolsas de Incentivo em 2020 em Relação ao Total de Matriculados em 2019.

Total de Alunos Matriculados	Alunos Beneficiados com Bolsas	%
3.956	968	24,48%

Fonte: SIG-UEPA 2020.

No Quadro 7 sintetiza os números do PIBID, estratificando os quantitativos de Escolas, de alunos bolsistas e de docentes bolsistas, por subprojeto, campus e região de integração. O PIBID em 2020 foi executado em 15 escolas, envolveu 120 bolsistas e 15 docentes em 6 (seis) Regiões de Integração.

Quadro 7 - Atendimento PIBID 2020.

Região de Integração	Subprojeto / Campus	Nome Docente	Escolas Atendidas	Alunos Bolsistas	Docentes Bolsistas
Guajará	Química/Belém	Lucicléia P. da Silva	2	16	2
	Matemática/ Belém	Jeane do Socorro Costa	1	8	1
	Geografia/Belém	Antônio de Pádua de M. S. Brasil	1	8	1
	História/Belém	Renato Aloisio de O. Gimenes	1	8	1
Guamá	Pedagogia/ São Miguel do Guamá	Maria Auxiliadora Maués de S. Araújo	1	8	1
	Geografia/Igarapé-Açu	Rodrigo Rafael Souza de Oliveira	1	8	1
	História/Vigia	Leopoldo Nogueira Santana Júnior	1	8	1
Tocantins	Física/Barcarena	José Fernando Pereira Leal	1	8	1
Lago Tucuruí	Biologia/Tucuruí	Natália Karina Nascimento da Silva	2	16	2
Marajó	Química/Salvaterra	Ronilson F. de Souza	1	8	1
Xingu	Matemática/ Altamira	Lair da Silva Freitas Filho	2	16	2
	Educação Física/Altamira	Laine Rocha Moreira	1	8	1
TOTAL			15	120	15

Fonte: PIBID/UEPA 2020.

4.2.2 Programa de Bolsas de Monitoria

Também no âmbito do ensino, destaca-se o Programa de Bolsas de Monitoria - regulamentado pela Resolução nº 2808/15- CONSUN/UEPA. É destinado ao pagamento de bolsas aos alunos que participam das atividades técnico-didáticas da universidade, basicamente, nas aulas práticas de determinada disciplina, visando estimular a formação acadêmica e incentivar o interesse pela dedicação à docência, capacitando-os didaticamente e cientificamente. No ano de 2020, 224 alunos foram contemplados com a Bolsa Monitoria, com média mensal² de R\$ 158.105,23 (cento e cinquenta e oito mil, cento e cinco reais e vinte e três centavos), distribuídos nos 20 *Campi* da Universidade, conforme observa-se na Tabela 17.

Tabela 17- Total de Discentes Beneficiados com Bolsas de Monitoria Por Campus – 2020.

Campi	Quantidades Discente Beneficiados	Valor (R\$)
CAMPUS I - CCSE	50	R\$34.691,00
CAMPUS II - CCBS	38	R\$25.820,50
CAMPUS III - ED. FÍSICA	7	R\$4.972,00
CAMPUS IV - ENFERM.	11	R\$7.966,50
CAMPUS V - CCNT	16	R\$11.035,73
CAMPUS DE PARAGOMINAS	5	R\$3.729,00
CAMPUS DE C. DO ARAGUAIA	15	R\$10.678,50
CAMPUS DE MARABÁ	12	R\$8.418,50
CAMPUS DE ALTAMIRA	3	R\$2.486,00
CAMPUS DE IGARAPÉ AÇU	7	R\$4.972,00
CAMPUS DE S. MIGUEL DO GUAMÁ	7	R\$4.859,00
CAMPUS DE SANTARÉM	18	R\$12.769,00
CAMPUS DE TUCURUÍ	6	R\$4.350,50
CAMPUS DE MOJU	6	R\$4.350,50
CAMPUS DE REDENÇÃO	3	R\$2.316,50
CAMPUS DE BARCARENA	2	R\$1.864,50
CAMPUS DE VIGIA	6	R\$4.350,50
CAMPUS DE CAMETÁ	5	R\$3.107,50
CAMPUS DE SALVATERRA	4	R\$2.768,50
CAMPUS DE CASTANHAL	3	R\$2.599,00
TOTAL	224	R\$158.105,23

Fonte: DGP/UEPA, Dez. 2020.

² Cálculo com base em 11 meses, visto que em julho não há atividade.

4.2.3 Programa Iniciação Científica – PIBIC

Conhecedora e fomentadora da formação do discente no âmbito da pesquisa, com o intuito de estimular jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação, a UEPA implementa, todos os anos, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA) e pela própria Universidade, que concede bolsas de incentivo à pesquisa, por meio da promulgação de chamadas públicas em diversas áreas do conhecimento. Em 2020, foram 727 alunos dos cursos de graduação da Universidade receberam essa bolsa para sua inserção em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com vistas a contribuir para a sua formação plena, com condições de participar de forma criativa e empreendedora na sua comunidade.

4.2.4 Programa *Campus* Avançado

Em março/2020 os Editais foram finalizados, porém não foram publicados devido a Pandemia do COVID-19. Portanto havia uma perspectiva de até 43 projetos para este ano e com um máximo de até 129 bolsistas remunerados e valores consideráveis de voluntários. Estes números ficarão pendentes de execução até a liberação pela da gestão superior com previsão para 2021 após controle da Pandemia.

4.2.5 Programa de Assistência Estudantil

A respeito da realidade vivenciada pelos alunos em situação de vulnerabilidade econômica, em especial, os do Interior do Estado, a UEPA destinou no ano de 2020 o montante de R\$ 1.680.00,00 (um milhão e seiscentos e oitenta mil reais) para o pagamento de 400 discentes.

Bolsas mensais de Assistência Estudantil (Tabela 18). Isso possibilita ao discente estudar melhor e permanecer na graduação. Essas bolsas fazem parte do Programa de Assistência Estudantil cujo objetivo é oferecer auxílio financeiro aos estudantes com situação socioeconômica desfavorável à sua permanência e inserção na dinâmica universitária de produção e socialização do conhecimento. Constitui-se numa ação afirmativa muito importante para a permanência do discente na universidade.

Tabela 18- Bolsas de Assistência Estudantil.

Ano	Total de Bolsas	Valor R\$
2016	350	1.283.100,00
2017	400	1.356.180,00
2018	398	1.674.050,00
2019	400	1.679.650,00
2020	400	1.680.000,00

Fonte: NAE/UEPA. Dez/2020

EM 26/01/2021 15:04 (Hora Local) - Aut. Assinatura: B218D58A8B8EDF8C3.A926C463DD291CAE.4202347CA44D2692.2D6851ED949BE67B
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Leony Luis Lopes Negrão (Lei 11.419/2006)

5 AÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO

5.1 IMPLEMENTAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO NA UEPA

A implementação da Pós-Graduação da UEPA no contexto dos programas *Lato e Stricto Sensu* já implantados, vem sendo realizado tanto no âmbito próprio, por meio dos professores dos Centros de Ensino, quanto por meio de parcerias com outras Instituições. A UEPA, por meio da Diretoria de Desenvolvimento a Pós-Graduação, capta recursos para concretizar as ações da Pós-Graduação, em atenção aos Editais de Apoio que permitem o custeio de bolsas aos alunos da Pós-Graduação *Stricto Sensu* e a aquisição de equipamentos para melhoria na infraestrutura dos Programas. Além de firmar acordos de cooperação para a realização de cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu*.

As informações relativas aos programas de pós-graduação da UEPA estão detalhadas na Tabela 19. Atualmente estão disponibilizados na UEPA um total de 32 cursos de pós-graduação (43,75 % cursos *Lato Sensu* e 56,25 % cursos *Stricto Sensu*, sendo sete Mestrados Acadêmicos, seis Mestrados Profissionais, três Doutorados Acadêmicos, um Doutorado Profissional e um Doutorado em Rede), equivalente a um crescimento de nos cursos *Stricto Sensu* 20,00% comparado ao ano anterior, sendo que o Mestrado cresceu 18,18% e o Doutorado 25,00%. O total de alunos matriculados registrou 1.087, queda de 25,09% comparado ao ano de 2019. Com a oferta de 14 cursos de pós-graduação *Lato Sensu*, neste exercício atingiu crescimento de 27,27% relativo a 2019, registrando por outro lado decréscimo de 25,88% no número de alunos no mesmo período.

Os 610 discentes de cursos *Lato Sensu* estão distribuídas do seguinte modo: Psicologia com Ênfase em Psicopedagogia Preventiva/2015 (1), Psicologia com Ênfase em Psicopedagogia Preventiva/2018 (28), Estudos Linguísticos e Análise Literária – São Miguel/2015 (1), Ensino da Matemática para Ensino Médio (Universidade Aberta do Brasil) - Salvaterra (4), Ensino de Química (6), Ensino de Geografia na Amazônia (3), Teorias e Metodologias da Educação Básica (Moju) (40), Pesquisa em música (19), Transtornos do Espectro Autista (302), Saúde Pública: uma abordagem interprofissional (57), Saúde na Educação Física Escolar (18), Gestão da Qualidade na Indústria de Alimentos - Cameté (40), Gestão de Produção Sustentável de Florestas - Paragominas (41), Segurança Alimentar e Controle da Qualidade na Indústria de Alimentos – Castanhal (50).

Tabela 19- Cursos de Pós-Graduação UEPA.

Tipo	2016			2017			2018			2019			2020			% CRESCIMENTO 2020/2019				
	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos		
Especialização - Lato Sensu	24	422	18	25	126	5	69	792	11	11	823	75	14	610	44	27,27%	-	25,88%	-	41,76%
Mestrado Acadêmico	5	92	18	5	87	17	5	87	17	6	303	51	7	232	33	16,67%	-	23,43%	-	34,37%
Mestrado Profissional	3	57	19	3	59	20	3	59	20	5	243	49	6	171	29	20,00%	-	29,63%	-	41,36%
Doutorado Próprio	1	12	12	1	15	15	1	15	15	3	77	26	4	71	18	33,33%	-	-7,79%	-	30,84%
Doutorado em Rede										1	5	5	1	3	3	0,00%	-	40,00%	-	40,00%
Total	33	583	18	34	287	8	78	953	12	26	1451	56	32	1087	34	23,08%	-	25,09%	-	39,13%

Fonte: PROPESP/UEPA, Dez/2020.

5.2 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

No tocante à produção científica, durante o ano de 2020, foram relacionadas 26 obras para a publicação, vide Quadro 8. Dentre essas obras, 24(vinte e quatro) foram publicadas no formato *e-book* e 2 (duas) no formato impresso. Em relação a 2019, houve crescimento de 136% no total das publicações, permanecendo o quantitativo de publicações impressas e crescimento de 166% nos *e-books*, mantendo crescimento desta modalidade de publicação, que teve início em 2016 com 2 (duas) publicações, saltou para 6 (seis) em 2017, 9 (nove) em 2018 e 9 (nove) em 2019.

Quadro 8- Publicações EDUEPA.

Nº	Título da Publicação	Tipo	Autor (es)	Instituto a que pertence	ISBN
1	Anais do VIII Seminário de Integração Científica da UEPA	E-BOOK	Renato da Costa Teixeira (coord. evento)	UEPA - Propesp	ISSN 2175-9766
2	Revolução Cabana e Construção da Identidade Amazônica	E-BOOK	Denise Simões Rodrigues	UEPA- CCSE	978-85-8458-047-7
3	Do Terreiro à Escola: diversidade religiosa e discriminação na ilha de Mosqueiro, Belém-PA	E-BOOK	Jeane do Socorro Costa da Silva et al.	UEPA- CCSE	978-85-8458-043-9
4	Do Terreiro à Escola: diversidade religiosa e discriminação na ilha de Mosqueiro, Belém-PA	E-BOOK	Luciana Martins Amoras e Denise Simões	UEPA- CCSE	978-65-88106-01-3
5	Protocolo de Consulta Prévia do Povo Warao, Belém-PA	E-BOOK	Indígenas Warao e Grupo Interinstitucional de interlocução Warao	UEPA/MPF-PA/ MP-PA e outras	978-65-88106-00-6
6	Manual de Habilidades Profissionais - Pediatria	E-BOOK	Rosa de Fátima da Silva Vieira Marques et al.	UEPA-CCBS	978-85-8458-035-5
7	Portfólio Tecnológico do Curso de Bacharelado em Design da UEPA: da criação às possibilidades de transferência	E-BOOK	Brena Renata Maciel Nazaré	UEPA-CCNT (Belém)	978-65-88106-02-0
8	Religião e cultura visual no Brasil: desafios e métodos	IMPRESSO	Kátia Marly Leite Mendonça; Helmut Renders; Etienne Alfred Higuier	UEPA- CCSE	978-65-88106-05-1
9	Evangélicos e pentecostais: além de suas fronteiras na América Latina	IMPRESSO	Dario Paulo Barrera Rivera; Donizete Rodrigues; Manoel Ribeiro de Moraes Junior	UEPA- CCSE	978-65-88106-04-4
10	Língua Latina: estudos teóricos para a prática	E-BOOK	Elisa Pinheiro; Waldinett Torres	UEPA- CCSE	978-65-88106-03-7
11	Métodos de projeto de produtos para áreas da saúde	E-BOOK	Júlio Cesar da Rocha Alves; Luiz Fábio Magno Falcão; Valéria Marques Ferreira Normando	UEPA-CCBS (Belém)	978-65-88106-06-8
12	Ciências ambientais: fauna e flora da Amazônia	E-BOOK	Altem pontes e Alessandro Rosário (Orgs.)	UEPA-CCNT (Belém)	<u>978-65-88106-07-5</u>
13	Ciências ambientais: climatologia, geotecnologias, mineração e estudos de monitoramento	E-BOOK	Altem pontes e Alessandro Rosário (Orgs.)	UEPA-CCNT (Belém)	978-65-88106-08-2
14	Ciências ambientais: política, sociedade e economia na Amazônia	E-BOOK	Altem pontes e Alessandro Rosário (Orgs.)	UEPA-CCNT (Belém)	978-65-88106-09-9
15	Covid-19: alimentação e cuidados com as crianças durante a pandemia	E-BOOK	Luciane Brasil (Org.)	UEPA-CCNT (Belém)	978-65-88106-10-5
16	História da Ciência no Pará: tópicos, propostas e perspectivas	E-BOOK	Maria Dulcimar de Brito Silva; André Silva dos Reis (Orgs.)	CTENF/ Planetário	978-65-88106-11-2
17	Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da UEPA	E-BOOK	Carlos José Capela Bispo e Hyago Nascimento Souza (Orgs.)	Reitoria	978-65-88106-12-9

Nº	Título da Publicação	Tipo	Autor (es)	Instituto a que pertence	ISBN
18	Manual de Avaliação e Tratamento da Dor	E-BOOK	Mauro Araújo (Org.)	UEPA - CCBS (Marabá)	978-65-88106-13-6
19	Amazônia e Saúde: aspectos plurais	E-BOOK	Edna Galvão e Maria Goreth Ferreira (Orgs.)	UEPA-CCBS (Santarém)	978-65-88106-14-3
20	Cidades Amazônicas: formas, processos e dinâmicas	E-BOOK	Willame Ribeir, Antônio de Pádua e Francisco Emerson (Orgs.)	UEPA-CCSE (Belém)	978-65-88106-17-4
21	Campos e Florestas no Pará: terra, território e educação	E-BOOK	Fabiano Bringel e Bendito Cruz (Orgs.)	UEPA-CCSE (Belém)	978-65-88106-15-0
22	Rede Urbana e Interações Espaciais na Região Nordeste do Pará	E-BOOK	willame Ribeiro	UEPA-CCSE (Belém)	978-65-88106-16-7
23	Política, formação e prática educativa na infância	E-BOOK	Ivanilde Apoluceno e Tânia Lobato (Orgs.)	UEPA-CCSE (Belém)	978-65-88106-20-4
24	Infância, cultura, diversidade e inclusão	E-BOOK	Ivanilde Apoluceno e Tânia Lobato (Orgs.)	UEPA-CCSE (Belém)	978-65-88106-19-8
25	História, concepção de infância, arte e mídia	E-BOOK	Ivanilde Apoluceno e Tânia Lobato (Orgs.)	UEPA-CCSE (Belém)	978-65-88106-18-1
26	Educação Especial do Campo: trilhas, perspectivas e renovação	E-BOOK	Ana Paula Fernandes (Org.)	UEPA-CCSE (Belém)	978-65-88106-21-1

Fonte: EDUEPA, Dez/2020.

6 AÇÕES DE PESQUISA

6.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A modalidade de pesquisa acadêmica caracterizada como Iniciação Científica vislumbra a concessão de bolsas de incentivo a pesquisa, promulgada por programas institucionais em chamadas públicas para diversas áreas do conhecimento. Tal integração acadêmico-científico é apoiada por instituições como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA), além da própria Universidade do Estado do Pará. Os programas abrangem tanto, Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e de iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Científica (PIBITI), as quais atendem instituições públicas e privadas, como também, programas que aportam apenas instituições públicas onde se inserem as ações afirmativas (PIBIC-Af) e (PIBIC-EM) para o Ensino Médio. E assim, são distribuídas como: PIBIC/CNPq, PIBIC/UEPA, PIBIC/FAPESPA, PIBIC-Af/CNPq, PIBIC-Af/UEPA, PIBITI/CNPq, PIBITI/UEPA, PIBIC/EM. Cabe ressaltar que como proposta de divulgação dos produtos científicos, a UEPA realiza anualmente o Seminário de Integração Científica. O evento se traduz na divulgação de produtos originários dos trabalhos desenvolvidos no período de vigência da bolsa, com a presença dos orientadores, perante uma banca de avaliadores internos e externos (*ad hoc*). Os produtos científicos são publicados nos Anais do Evento, divulgados pela EDUEPA, assim como no *site* da PROPESP.

Na Tabela 20 está consolidada a atuação da UEPA nos diversos Programas de Iniciação Científica, financiados tanto com recursos do orçamento da UEPA, relativo ao Tesouro Estadual, quanto com recursos do CNPq e FAPESPA. São 211 projetos, sob a coordenação de 212 professores em 14 municípios (Altamira, Barcarena, Belém, Cametá, Castanhal, Igarapé Açú, Marabá, Mojú, Paragominas, Redenção, Salvaterra, Santarém, São Miguel do Guamá, Tucuruí).

Esta ação de incentivo fornecida aos alunos dos cursos de graduação se traduz na inserção à pesquisa, com vistas à consolidação da política de Iniciação Científica da UEPA, despertando vocações científicas e incentivando novos talentos potenciais para a pesquisa. As bolsas desses programas são vigentes por um período médio de 12 (doze) meses. São 224 discentes, cadastrados nos Programas de Iniciação Científica, desenvolvendo atividades de pesquisa com exigência de 20 horas semanais de carga horária.

Os projetos mobilizam em suas execuções o total de 730 pessoas, estratificados em 224 bolsistas, 292 voluntários, 212 docentes e 2 técnicos.

Tabela 20 - Atuação da UEPA nos Programas de Iniciação Científica - 2018/2019 Vigência de Agosto de 2018 a Julho de 2019 - CNPq/UEPA.

Programa	Projeto	Município	Pessoas envolvidas	Bolsista	Voluntário	Docente	Técnico
PIBIC/CNPq	2	Altamira	8	2	4	2	
	1	Barcarena	3	1	1	1	
	42	Belém	145	42	60	42	1
	3	Castanhal	9	3	3	3	
	3	Marabá	11	3	5	3	
	2	Paragominas	7	2	3	2	
	1	Redenção	2	1		1	
	1	Salvaterra	4	1	2	1	
	5	Santarém	15	5	5	5	
	4	Tucuruí	14	4	6	4	
PIBIC/CNPq (TOTAL)	64	10	218	64	89	64	1
PIBIC/UEPA	32	Belém	116	32	52	32	
	1	Castanhal	4	1	2	1	
	3	Marabá	11	3	5	3	
	1	Mojú	3	1	1	1	
	3	Santarém	12	3	6	3	
	1	Paragominas	3	1	1	1	
	1	Redenção	4	1	2	1	
	1	Salvaterra	4	1	2	1	
	1	São Miguel do Guamá	4	1	2	1	
	PIBIC/UEPA (TOTAL)	44	9	161	44	73	44
PIBIC/FAPE SPA	1	Altamira	4	1	2	1	
	1	Barcarena	4	1	2	1	
	37	Belém	135	37	60	37	1
	1	Cametá	4	1	2	1	
	2	Castanhal	5	2	1	2	
	1	Igarapé Açú	2	1	0	1	
	9	Marabá	32	9	14	9	
	1	Moju	4	1	2	1	
	2	Paragominas	7	2	3	2	
	1	Redenção	2	1	0	1	
2	Salvaterra	7	2	3	2		
9	Santarém	33	9	15	9		

Programa	Projeto	Município	Pessoas envolvidas	Bolsista	Voluntário	Docente	Técnico
PIBIC/FAPE SPA (TOTAL)	67	12	239	67	104	67	1
PIBIC – AF/CNPq	3	Belém	9	3	3	3	
PIBIC – AF/CNPq (TOTAL)	3	1	9	3	3	3	0
PIBIC – AF/UEPA	1	Belém	4	1	2	1	
	1	Marabá	4	1	2	1	
PIBIC – AF/UEPA (TOTAL)	2	2	8	2	4	2	0
	2	Belém	6	2	2	2	
	1	Cametá	4	1	2	1	
	2	Castanhal	8	2	4	2	
	1	Marabá	4	1	2	1	
	2	Mojú	8	2	4	2	
	2	Paragominas	5	2	1	2	
PIBITI/ CNPq (TOTAL)	10	6	35	10	15	10	0
	1	Cametá	4	2		2	
	1	Paragominas	4	1	2	1	
	1	Redenção	2	1		1	
	1	Santarém	4	1	2	1	
PIBITI/ UEPA (TOTAL)	4	4	14	5	4	5	0
	5	Belém	13	8		5	
	1	Barcarena	3	2		1	
	2	Cametá	6	4		2	
	1	Castanhal	3	2		1	
	1	Marabá	3	2		1	
	1	Redenção	3	2		1	
	1	Paragominas	3	2		1	
	1	Salvaterra	3	2		1	
	3	Santarém	6	3		3	
	1	Tucuruí	3	2		1	
PIBIC- EM/CNPq (TOTAL)	17	10	46	29	0	17	0

Fonte: PROESP/UEPA, 2020

6.2 PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INOVAÇÕES DAS PESQUISAS

No Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), a UEPA disponibiliza o serviço de Proteção à Propriedade Intelectual de Inovações das Pesquisas, por meio do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT), aos seus pesquisadores. A Tabela 21 mostra o resumo quantitativo dos registros de proteções em 2020 e o crescimento em relação a 2019 que alcançou 61,54%, com destaque os registros na modalidade Programas de Computador.

Desde 2013 o INPI publica³ os 50 maiores depositantes residentes no Brasil nas categorias marcas, patentes, desenho industrial, contratos, programas de computador e indicação geográfica. Por dois anos consecutivos (2018 e 2019) a UEPA vem marcando presença no ranking das 50 depositantes, o resultado de 2020 ainda não foi publicado mas já foram registradas 28 proteções (Tabela 21), desta forma tem-se a expectativa de que a UEPA venha a permanecer entre as 50 maiores depositantes residentes.

Tabela 21- Quantitativo de Proteções Realizadas por Tipo – 2020.

Tipo de Proteção	Quantidade
PATENTE	5
PATENTE DE INVENÇÃO	18
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE	2
PATENTE MODELO DE UTILIDADE	3
Total geral	28

Fonte: NITT/UEPA, Dez.2020.

Dos 28 registros, 68% foram resultados exclusivos da UEPA, e 32% fruto de parcerias com a UFPA/UNICAMP/IEC, EMBRAPA e FSCMPA, conforme descrito na Tabela18.

Tabela 22- Quantitativo de Proteções Realizadas por Titularidade – 2020.

Titularidade	Quantidade	Percentual
UEPA	19	68%
UEPA//UFPA, Universidade Estadual de Campinas / Instituto Evandro Chagas	1	4%
UEPA/EMBRAPA	1	4%
UEPA/SANTA CASA	3	11%
UEPA/UFPA	4	14%
Total geral	28	100%

Fonte: NITT/UEPA, Dez.2020

³ <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas-preliminares-2013-a-partir-de-2013>

No Quadro 9 consta as informações detalhadas acerca dos diferentes tipos de proteção quantificados nas Tabela 21 e 22.

Quadro 9- Relação detalhada das proteções realizadas 2020.

Tipo de Proteção	Nº Processo	Título do Pedido	Autores	Titularidade
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020160206847	Prótese funcional mecânica de mão para o nível de amputação parcial	Prof. Jorge Lopes Rodrigues Júnior	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020170237940	Composição Antitumoral (Ácido Gentísico)	Pedro Iuri Castro da Silva / Valéria Araújo Barros / Anderson Bentes de Lima / Jofre Jacob da Silva Freitas / Renata Cunha Silva / Lucas José do Nascimento Cruz / Rosivaldo dos Santos Borges	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020170034291	Processo de fabricação da cadeira Piriá	Altairley Mendonça Freires / Manoel Alacy da Silva Rodrigues	UEPA
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE	BR 2020170197390	Capa microscópio para telefones celulares	Rodrigo Alencar Moreira / Charles Alberto Villacorta de Barros / Luan Teles Ferreira de Carvalho / Denilson José Silva Feitosa Junior / Ingrid Rodrigues de Oliveira Rocha / Camila Noura Brito / Herick Pampolha Huet de Bacelar	UEPA
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE	BR2020160161563	Modelo experimental de nebulizador para pequenos roedores	Carolina B. de J. M. de Miranda / Renan Kleber Costa Teixeira / Prof. Patrícia Danielle L. de Lima	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020170266311	Processo de Elaboração da Pupunha (Bactris Gasipaes Kunth) Em Conserva	BIANCA PINHEIRO DE PINHEIRO / SIMONE DA SILVA SANTOS / ANA CARLA ALVES PELAIS	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020170267474	Urofluxômetro de Baixo Custo Para Uso Ambulatorial	EDUARDO MARTINS DE SOUSA / HÉRIK PAMPOLHA HUET DE BACELAR / CHARLES ALBERTO VILLACORTA DE BARROS / RAFAEL OLIVEIRA CHAVES / NICOLAU SOARES CARDOSO NETTO	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020180011545	Órtese Funcional Mecânica para Lesão Medular Tetraplégico Nível C6 E C7	JORGE LOPES RODRIGUES JÚNIOR	UEPA
PATENTE MODELO DE UTILIDADE	BR 20 2018 001146 0	Mini Estúdio Fotográfico	MARA NIVIA BITTENCOURT TAVARES FERREIRA / MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO	UEPA
PATENTE MODELO DE UTILIDADE	BR 20 2018 002915 6	Simulador para Inserção de Dispositivos Intrauterinos	BRENDA DINIZ RODRIGUES / NARA MACEDO BOTELHO	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020180072781	Emulsão Contendo Extrato Concentrado de B-Cariofileno	CILENE APARECIDA DE SOUZA MELO / ANDERSON BENTES DE LIMA / ROBSON JOSÉ DE SOUZA DOMINGUES / LUCAS MEIRELES	UEPA

Tipo de Proteção	Nº Processo	Título do Pedido	Autores	Titularidade
			MATOS / JOFRE JACOB DA SILVA FREITAS / MARGARETH TAVARES SILVA / MAURÍCIO FERREIRA GOMES	
PATENTE MODELO DE UTILIDADE	BR 20 2018 010452 2	Modelo Anatômico Tridimensional para o Ensino Do Reflexo Vermelho Para Profissionais De Saúde	MAURÍCIO LEONARDI DA SILVA DIAS / RAFAEL OLIVEIRA CHAVES / MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020180141376	Modelo Experimental Para Treinamento De Reversão De Vasectomia	LUIS OTÁVIO AMARAL DUARTE PINTO / HERICK PAMPOLHA HUET DE BACELAR	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020180149792	Processo de Obtenção de Barra de Cereal Tendo a Mandioca (Manihot Esculenta Crantz) Como Agente Ligante	FERNANDA RAFAELE SANTOS SOUSA / LAIANE CRISTINA FREIRE MIRANDA / ALESSANDRA ELUAN DA SILVA / ISMAEL MATOS DA SILVA	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020180761021	Modelo Facial de Simulação para Treinamento de Aplicação de Toxina Botulínica	THIAGO BRITO XAVIER / FRANCISCA REGINA OLIVEIRA CARNEIRO / HERICK PAMPOLHA HUET DE BACELAR / RAFAEL OLIVEIRA CHAVES / MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO / GABRIELA MONTEIRO BARBOSA / NELSON SANTOS DAS CHAGAS / LÊDA LIMA DA SILVA / CAMILA NOURA DE BRITO / LUAN TELES FERREIRA DE CARVALHO / LUAN SANTANA DA COSTA	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020180760548	Modelo de Treinamento de Retalho em Face de Silicone	LUCIANO GOMES MOURA / LIZANDRA LUJAN DELPUPO TRIVILIN / SAMARA NAZARÉ DOS SANTOS COSTA / SÉRGIO CUNHA TRINDADE JÚNIOR / LUIS FERNANDO FREITAS DE SOUSA / AMÁLIA COSTA COIMBRA / TIAGO BRAGA DUARTE / HÍCARO DONATO GRANHEN / RAFAEL DE AZEVEDO SILVA	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020190037571	Tecido não Tecido de Fibra de Açáí (Euterpe Oleracea Mart.) E O Seu Processo De Obtenção	LAURO ARTHUR FARIAS PAIVA COHEN / NUBIA SUELY SILVA SANTOS	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020190106581	Queijo Tipo Prato de Leite Bupalino Maturado Com Enzima Bromelina e o Seu Processo de Elaboração	DARLEN BRUNA DE SOUZA DA SILVA / MARICELY JANETTE URÍA TORO	UEPA

Tipo de Proteção	Nº Processo	Título do Pedido	Autores	Titularidade
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020200028740	Desenvolvimento De Polímero Híbrido À Base De Fibra De Açai (Euterpe Oleracea) Para Uso Em Segmentos Industriais Variados	ÍCARO GABRIEL CALIXTO DE SOUZA / ALESSANDRA AGLAISE MELO DOS SANTOS / ANDERSON BENTES DE LIMA / LÊDA LIMA DA SILVA / CÁSSIA OLIVEIRA CABRAL DA PAZ / JORGE LOPES RODRIGUES JUNIOR	UEPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020170146057	TELA CIRÚRGICA DE BIOPOLÍMERO VEGETAL BIODEGRADÁVEL DE AÇAÍ (EUTERPE OLERACAE) E/OU BABAÇU (ORBIGNYA PHALERATA)	Antônio Márcio Nunes Alves / Edson Yuzur Yasojima / Marcus Vinicius Henriques Brito / Carmem Gilda Barroso Tavares Dias / Gilmara de Nazareth Tavares Bastos / Maria Elizabeth Maués dos Santos	UEPA/UFPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR 1020150307110	PRÓTESE VASCULAR DE POLICAPROLACTONA PARA ARTÉRIAS E VEIAS, COM LIBERAÇÃO CONTROLADA DE HEPARINA NO LOCAL DE IMPLANTE E SEU PROCESSO DE PRODUÇÃO	Tiago Santos Silveira / Gilmara de Nazareth Tavares Bastos / Raquel Carvalho Montenegro / Gabriel Cardoso de Queiroz Santos / Cecília Amélia de Carvalho Zavaglia / Ana Paula Drummond Rodrigues de Farias / Rui Sérgio Monteiro de Barros.	UEPA/UFPA, Universidade Estadual de Campinas / Instituto Evandro Chagas
PATENTE DE INVENÇÃO	PI 1107321-7	MÉTODO E SISTEMA PARA AVALIAÇÃO DE LODOS DE ESGOTO COMO BIOMASSA PARA GERAR ENERGIA EM PROCESSOS DE COMBUSTÃO	Yveline Bianca Iunes Santos / José Almir Rodrigues Pereira	UEPA/UFPA
PATENTE DE INVENÇÃO	BR1020130287229 A2	TUCUPI EM PÓ MICROENCAPSULADO E PROCESSO PARA A SUA OBTENÇÃO	Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos / Paula Isabelle Oliveira Moreira / Luã Caldas de Oliveira / Suezilde da Conceição Amaral Ribeiro	UEPA/ EMBRAPA
PATENTE	BR 1020160297990	PROCESSO DE PRODUÇÃO DE COMPÓSITO A BASE DE AGLUTINADOS RESIDUAIS DE PAINÉIS DE MADEIRA E POLICLORETO DE VINILA RECICLADO	Carmen Gilda Barroso Tavares Dias / Márcio Franck de Figueiredo	UEPA/UFPA
PATENTE	BR 20 2018 013665 3	DISPOSIÇÃO APLICADA EM SUPORTE PARA VENTILADOR MANUAL EM T E EQUIPAMENTOS PARA USO EM NEONATOLOGIA	MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO / JOSÉ FRANCISCO ALVES DE ANDRADE	UEPA/ SANTA CASA
PATENTE	BR 10 2018 070895 3	SIMULADOR DE SONDAGEM OROGÁSTRICA E ATRESIA DE ESÔFAGO EM RECÉM-NASCIDOS, LACTENTES E CRIANÇAS, COM SISTEMA PRESSÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO DE LÍQUIDO	ANDERSON BENTES DE LIMA / LÊDA LIMA DA SILVA / ANDREA BAYMA PINHEIRO / ALESSANDRA CONTENTE VAZ / MAURO DE SOUZA PANTOJA / CHARLES ALBERTO VILLACORTA DE	UEPA/ SANTA CASA

Tipo de Proteção	Nº Processo	Título do Pedido	Autores	Titularidade
			BARROS / JOSÉ ANTÔNIO CORDERO DA SILVA / CHAO LUNG WEN / ANANDA VITÓRIA BARROS SUZUKI DAMASCENO / NELSON SANTOS DAS CHAGAS / MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO / ANNA LUIZA MELO MACHADO / RAMON COSTA DE LIMA	
PATENTE	BR 10 2019 004380 6	SIMULADOR DE SONDAGEM E IMPERFURAÇÃO ANAL EM RECÉM-NASCIDOS, LACTENTES E CRIANÇAS	ANDREA BAYMA PINHEIRO / MAURO DE SOUZA PANTOJA / CHARLES ALBERTO VILLACORTA DE BARROS / CHAO LUNG WEN / MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO / RAMON COSTA DE LIMA / LÊDA LIMA DA SILVA / ANDERSON BENTES DE LIMA / ROBSON JOSÉ DE SOUZA DOMINGUES / GISELLE ALMEIDA COUCEIRO / DAIANE REGINA DE FREITAS / ALYNE CONDURÚ DOS SANTOS CUNHA / ALAN LUZ TEMBRA / GEOVANNA MOURÃO PANTOJA / KAREN LURY ABE EMOTO / DANIEL LUCAS COSTA MONTEIRO / JOSÉ VICTOR FIGUEIREDO DOS SANTOS / MURILO EDUARDO SOARES RIBEIRO / ANTONIO AÉCIO DE MIRANDA LIMA JUNIOR / LETÍCIA PRAZERES DE FARIAS COELHO / LUANA LOBATO MACIAS / SAVIO ATALIBA DE LIMA PAIVA	UEPA/SANT A CASA
PATENTE	BR 20 2020 015678 6	BENGALA COM EMPUNHADURA FUNCIONAL	ANA CAROLINA DE SOUZA DAMASCENO / YUJI MAGALHÃES IKUTA / JORGE LOPES RODRIGUES JÚNIOR / GASTÃO SANTOS VILHENA	UEPA/UFPA

Fonte: NITT/UEPA, Dez.2020.

7 AÇÕES DE EXTENSÃO

A UEPA, por meio da sua Pró-reitora de Extensão (PROEX), vem promovendo cada vez mais a interação entre a Universidade e a Sociedade, cumprindo o papel essencial, tanto na vida dos acadêmicos que colocam em prática o que aprenderam em sala de aula, quanto na vida das pessoas que usufruem deste aprendizado. Isto significa dizer que a população do Estado do Pará recebe o aprendizado e é beneficiada com atendimentos em diversos segmentos como, educação, saúde e tecnologia, que levam à melhoria na qualidade de vida e desenvolvimento das pessoas provocando mudanças sociais. Portanto, trata-se também da efetivação do compromisso social da UEPA no que diz respeito às contribuições que vem trazendo para a sociedade.

7.1 MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP) propõe aos visitantes (alunos e professores de escolas de ensino fundamental e médio) uma forma diferente de observar a Ciência Física, Matemática, Astronomia e Geologia, Biologia e Química.

Ao longo do ano de 2020, a quantidade consolidada de atendimentos realizados pelo CCPP cresceu expressivamente 158,61% em relação ao ano de 2019 e comparado ao ano de 2016 esse percentual é mais elevado, aproximadamente 445,27%. Vale ressaltar, que esses valores significativos para o ano de 2020 tem forte vínculo com os atendimentos "Palestras Virtuais" e "Planetário Virtual 2D", os quais não eram realizados nos anos anteriores. Em relação aos demais atendimentos executados pelo CCPP em 2020, nota-se significativa queda de execução em relação aos anos anteriores. Tais informações estão sintetizadas na Tabela 23.

Tabela 23- Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2020.

Atendimentos	2016	2017	2018	2019	2020	% CRESC (2016-2020)
Ações	8.010	15.986	21.844	20.709	415	-94,82%
Sessões Escolares	5.112	9.721	8.749	8.562	1.322	-74,14%
Cúpula	1.564	2.786	2.409	3.035	1.000	-36,06%
Centro de Ciências	746	2.093	2.126	2.782	991	32,84%
Planetário Móvel	1.969	2.743	708	1.602	83	-95,78%
Palestras Virtuais	-	-	-	-	90.359	-
Planetário Virtual 2D	-	-	-	-	713	-
TOTAL	17.401	33.329	35.836	36.690	94.883	445,27%

Fonte: PROEX/PLANETÁRIO UEPA, Dez.2020.

Outro importante dispositivo que a UEPA dispõe por meio da PROEX é o Núcleo de Arte e Cultura (NAC), o que implementa cinco projetos, a saber: (i) madrigal da UEPA, que desenvolve práticas musicais no âmbito da UEPA comunidade, com parcerias, externas, com a participação de 20 cantores bolsistas; (ii) voluntariado arte e cultura, tem como objetivo levar aos ambientes hospitalares e comunitário apresentações artísticas e culturais que contribuem para a melhoria do quadro geral de pacientes (internos ou em trânsito), familiares e servidores do hospital, incentivando a práticas de voluntariado de educadores, estudantes, funcionários da área de saúde, pacientes e comunidade em geral e; (iii) Quarteto paulino chaves da UEPA, é um projeto que visa selecionar bolsistas, estudantes da instituição que possuem conhecimento musical nos instrumentos de cordas, para promoção e divulgação musical, integrando a comunidade universitária e oportunizando o acesso à população por meio de apresentações de concerto em eventos no âmbito do Estado e do Brasil .

A partir dos dados consolidados no ano de 2020, observa-se o total de 4.472 atendimentos à sociedade por meio de tais projetos. Isso representa um decréscimo de 40% em relação a 2019, também é possível observar os outros anos (2016 a 2018) um quantitativo maior de atendimentos no NAC quando comparado a 2020, ver Tabela 24.

Tabela 24 - Atendimentos Núcleo de Arte e Cultura UEPA 2016-2020.

Ano	Quantidade
2016	6.669
2017	10.455
2018	10.850
2019	7.411
2020	4.472
% CRESC (2016-2020)	-33%

Fonte: NAC/UEPA, Dez.2020.

Outros programas e projetos gerenciados diretamente pela equipe da PROEX bem como, pelo Núcleo de Desporto do Campus de Educação Física estão identificados e quantificados na Tabela 25. Dentre os quais destacam-se: O Liceu da Música de Bragança, com atendimento de 10.021 pessoas por meio de *live* musical, tendo alcançado um relevante crescimento de 4.672% em relação ao ano de 2019. E a Ação Uepa nas comunidades, com 8.483 pessoas atendidas, gerando um crescimento de 227% em comparação ao ano passado e 53% a mais que o ano de 2016. O objetivo do Programa UEPA nas Comunidades é de

promover ações de caráter social e educativa atendendo a população com serviços básicos de: atenção à saúde da criança por meio de consultas Pediátricas e Clínica Geral, Ginecologia, Avaliação Física e Nutricional, dentre outros.

O programa Projetos Institucionalizados teve implementado apenas 1 (um) projeto em 2020, porém o atendimento nessa ação alcançou 5.899 pessoas (ver Tabelas 24 e 25). Em relação ao Programa Campus Avançado, não houve projetos realizados este ano. Tais projetos são coordenados e executados por docentes da UEPA, inicialmente sem financiamento da UEPA ou externo, mas de total interesse dos docentes para que o mesmo aconteça e gere os resultados esperados.

Com relação ao programa Chamada de Extensão, observa-se o alcance em 475 pessoas atendidas (Tabela 25) por meio da implementação de 2 projetos (Tabela 26) financiados com recursos do Tesouro Estadual. Em relação às outras ações e ações de Extensão, foram atendidas um total de 3.551 pessoas (Tabela 25).

Tabela 25- Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA 2016-2020.

AÇÃO	PESSOAS ATENDIDAS					
	2016	2017	2018	2019	2020	%CRESC (2016-2019)
UEPA nas comunidades	5.543	4.214	929	2.593	8.483	53,04%
Campus Avançado	1.040	2.166	5.671	2.011	-	-
Chamada de extensão	-	-	-	350	475	-
Ações de extensão	-	-	-	4.938	5.000	-
Liceu da Música de Bragança	-	-	-	210	10.021	-
Projetos Institucionalizados	3.192	4.784	11.961	1.412	5.899	84,81%
Outras	-	342	8.236	671	3.551	-
TOTAL	9.775	11.506	26.797	12.185	33.429	241,98%

Fonte: PROEX/ UEPA, 2020.

Globalmente, ressalta-se que na área de extensão, a Universidade atendeu 33.429 pessoas por meio dos Programas, Projetos e Ações, crescimento de 242% em relação ao ano de 2016 (ver Tabela 25). Quanto ao número total de projetos de extensão, houve um decréscimo de 88% quando comparado ao ano de 2016 (ver Tabela 26).

Tabela 26- Quantidade de Projetos de Extensão Implementados 2016-2020

PROGRAMA	QT. DE PROJETOS EXTENSÃO					%CRESC (2016-2019)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Campus Avançado	20	25	56	38	-	-
Projetos Institucionalizados	31	40	132	16	1	-96,77%
Chamada de Extensão	-	-	-	2	2	-
Outros	-	-	55	-	3	-
TOTAL	51	65	243	56	6	-88,24%

Fonte: PROEX/ UEPA, Dez.2020.

7.2 SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE

A UEPA, por meio do Centro de Saúde Escola do Marco (CSE-Marco) e seus Anexos, vinculados administrativamente ao CCBS, oferta serviços de atendimento básico e especializado de Saúde à sociedade paraense, sendo cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar ações e serviços assistenciais da Atenção Básica, voltada para a Saúde da Mulher, da Criança e do Idoso. A quantidade de procedimentos realizados pelo CSE-Marco e seus Anexos estão sumarizados na Tabela 27, perfazendo atendimento médio no período de 2016-2020 de aproximadamente 23,60% da população de Belém (estimativa IBGE 2019: 1.492.745 habitantes)⁴. Os atendimentos realizados pelo CSE-Marco e pela Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (UEAFTO) representam, simultaneamente, 61,55% em relação ao total de 165.760 atendimentos realizados no ano em curso.

Em 2020 os atendimentos registraram queda de 47,33%, com maior perda percentual na Unidade de Referência (60,85%) e em valores absolutos o Centro Saúde Escola (77.187).

Tabela 27- Total de Procedimentos Realizados Segundo a Unidade.

Unidades	2016	2017	2018	2019	2020	Média 2016-2020	%partic. 2020	Tx Cresc 2020/2019
CENTRO SAÚDE ESCOLA	142.515	214.326	99.263	103.782	44.738	120.925	26,99%	-56,89%
UEAFTO	68.243	154.083	103.933	118.628	57.292	100.436	34,56%	-51,70%
UNIDADE DE REFERÊNCIA	17.654	20.735	9.650	10.906	4.270	12.643	2,58%	-60,85%
DERMATOLOGIA	8.628	9.469	4.220	7.386	4.440	6.829	2,68%	-39,89%
LABORATÓRIO	254.134	136.571	37.834	74.033	55.020	111.518	33,19%	-25,68%
TOTAL	491.174	535.184	254.900	314.735	165.760	352.351	100,00%	-47,33%

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, Dez.2020.

⁴ POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTIMATIVAS PARA O TCU - BELÉM
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/poptpa.def>

A habilitação da UEAFTO/CER II, por exemplo, possibilitou o atendimento de pessoas com deficiência Física e Intelectual, constituindo-se numa ação estratégica de ampliação dos serviços assistenciais em reabilitação e garantindo o desenvolvimento e/ou a manutenção das capacidades funcionais para a participação social. O CER II tem sido referência com os principais atendimentos aos pacientes nos serviços de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria, Neurologia e Serviço Social, além dos serviços de apoio ofertados pelo Ambulatório de Especialidades do Centro de Saúde Escola do Marco do CCBS/UEPA, que oferece serviços de Ortopedia, Cardiologia, Pediatria, Otorrinolaringologia entre outros. Em 2020, essa unidade atendeu 55.292 (média de 228 pessoa atendidas por dia⁵) pacientes oriundos de toda a região metropolitana e municípios circunvizinhos tais como: Ananindeua, Marituba, Castanhal, Barcarena, Abaetetuba e também, os ribeirinhos, que têm acesso a capital, que residem na Ilha do Cumbú, Mosqueiro e Ilhas do Marajó.

Ressalta-se que o CERII/UEAFTO vem disponibilizando bolsas de estágio em pesquisa e extensão, a fim de realizar pesquisas nos eixos temáticos: a) Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA); b) Acessibilidade Digital; c) Órteses e Próteses; d) Adequação Postural, e Mobiliário Acessível e) Capacitação de Profissionais e Professores para a Educação Inclusiva e; f) Atenção à saúde da criança e do adolescente com deficiência no aspecto odontológico.

O CERII/UEAFTO tem propiciado um cenário rico e vasto para atuação de Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Médicos entre outros, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde contribuindo, além da qualidade assistencial, um ambiente para a formação de profissionais comprometidos e éticos. Ao longo dos anos a UEAFTO/CER II vem se consolidando como referência à prática dos alunos de graduação e pós-graduação, se firmando como um espaço de educação permanente e de formação de recursos humanos para o SUS. Por outro lado, em nível de pós-graduação, várias residências firmaram parceria com o serviço de Terapia Ocupacional da UEAFTO/CERII dentre elas: Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família/UEPA; Residência Multiprofissional em Saúde Cardiovascular/HCGV e Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso/UFPA.

Assim sendo, na Tabela 28 consta a quantidade de procedimentos realizados nos diferentes tipos de atendimentos realizados pelo CSE-Marco e seus Anexos, totalizando

⁵ em 251 dias úteis.

165.760. O estabelecimento de saúde cadastrado no SUS e unidade de ensino vinculada a UEPA, o CSE – Marco contribui para o desenvolvimento e modernização do Estado do Pará.

Tabela 28 - Procedimentos Realizados no Centro Saúde Escola do Marco e seus Anexos 2016 -2020.

Unidades	Programa	2016	2017	2018	2019	2020
Centro Saúde Escola	Clínica Médica	10.606	17.701	9.791	7.784	2.837
	Crescimento e Desenvolvimento	751	-	1.132	1.176	
	Diabetes	818	2.078	1.150	977	309
	Doença Mental	2.305	5.374	105	201	27
	Enfermagem	14.405	22.048	9.531	10.938	4.840
	Fonoaudiologia	684	706	512	751	201
	Ginecologia	7.505	12.751	7.626	5.609	2.161
	Hanseníase	645	2884	256	296	149
	Hipertensão	5.646	5.114	1.033	1.266	267
	Nutrição	5.463	7.368	5.363	4.891	1.886
	Odontologia	13.497	10.811	5.661	7.217	1.368
	PCCU	1.490	3.195		-	
	Pediatria	10.930	16.353	8.807	7.893	2.768
	PPD	36	-		-	
	Puericultura					286
	Psicologia	3.433	4.204	2.557	1.665	333
	Serviço Social	4.977	9.224	2.884	2.515	1.113
	Tec. de Enfermagem	57.353	88.999	40.856	47.598	24.195
	Terapia Ocupacional	618	87	199	232	39
	Teste Rápido Hepatite C	118	-	246	407	379
Teste Rápido Hepatite B			119	203	314	
Teste Rápido Hiv	297	-	363	503	383	
Teste Rápido Sífilis	250	-	321	412	288	
Tuberculose	688	5429	751	1.248	595	
SUBTOTAL		142.515	214.326	99.263	103.782	44.738
UEAFTO	Assistente Social	904	-	1494	1.279	2.432
	Fisioterapia	24389	46.201	31.023	28.084	
	Fisioterapia Procedimentos	27224	87.742	42.720	63.788	36.188
	Fonoaudiologia	2637	2.262	3.357	3.078	4.571
	Neurologia	737	-	1.579	1.209	588

Unidades	Programa	2016	2017	2018	2019	2020
	Psicologia	1897	-	4.126	3.837	4.100
	Psiquiatria	1003	-	1.041	1.036	649
	Ter. Ocupacional	9452	17.878	18.493	11.817	3.836
	Ter. Ocupacional CER II				4.500	4.822
	Nutricionista					102
	Sociólogo					4
SUBTOTAL		68.243	154.083	103.833	118.628	57.292
Unidade de Referência	Cardiologia Consulta	2706	3.203	1.867	2.184	889
	Cardiologia Procedimento	2048	3.099	960	1.104	188
	Endocrinologia	2021	996	1.420	1.995	636
	Geriatra	69	-	36	42	77
	Hepatologista	633	-	314	212	291
	Mastologista	1213	939	144	137	48
	Nefrologia	24	-	39	15	0
	Neurologia	145	279	111	174	179
	Gastroenterologia		-	140	102	23
	Oftalmologista	0	2639		-	
	Ortopedia	3499	4.341	1.934	2.156	881
	Otorrinolaringologista	3832	4.651	1.778	2.596	942
	Pneumologia	18	0	254	73	21
	Reumatologista	179	-	380	116	95
Ultrassom	1267	588	272	-	0	
SUBTOTAL		17.654	20.735	9.649	10.906	4.270
Dermatologia	Biópsia Dermatologia	509	474	250	395	247
	Dermatologia	8119	8.995	3.970	6.991	4.193
SUBTOTAL		8.628	9.469	4.220	7.386	4.440
Laboratório	Bioquímico	24.943	16.419	37.482	73.284	54.869
	Teste do Suor			-	749	151
	Pezinho	229.191	120.152	0	-	-
SUBTOTAL		254.134	136.571	37.834	74.033	55.020
TOTAL		491.174	535.184	254.799	314.735	165.760

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, Dez.2020.

8 OUVIDORIA

8.1 MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR MÊS

O quantitativo das manifestações recebidas no ano de 2020 por mês é apresentado na Tabela 29, observa-se 314 manifestações durante o ano, e um recebimento maior dessas no período de Outubro a Novembro (totalizando 25,15%). O maior percentual registrado das manifestações foi de aproximadamente 69% sobre o assunto “informação”, seguido por “reclamação”, com 19,11% (Ver Tabela 30).

Tabela 29 - Quantitativo e percentual das manifestações recebidas por mês– 2020.

Mês	Quantidade	%
Janeiro	23	7,32%
Fevereiro	35	11,15%
Março	33	10,51%
Abril	9	2,87%
Mai	11	3,50%
Junho	30	9,55%
Julho	24	7,64%
Agosto	20	6,37%
Setembro	30	9,55%
Outubro	36	11,46%
Novembro	43	13,69%
Dezembro	20	6,37%
Total	314	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

Tabela 30 - Quantitativo e percentual das manifestações por assunto – 2020.

Assunto	Quantidade	%
Reclamação	60	19,11%
Informação	217	69,11%
Solicitação	6	1,91%
Denúncia	14	4,46%
Orientação	10	3,18%
Outros	3	0,96%
Sugestão	1	0,32%
Elogio	3	0,96%
Total	314	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

Na Figura 12 nota-se que a metade dos manifestantes utilizaram como o principal canal de acesso o SIC-PA (Serviço de informação ao Cidadão), seguido, com aproximadamente 30%, pelo e-mail da ouvidoria (ouvidoria@uepa.br). As informações por mês da forma de entrada das manifestações podem ser visualizadas na Tabela 31.

Figura 12 - Expressão gráfica do quantitativo e percentual do movimento das demandas por forma de entradas - 2020.

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

Tabela 31- Quantitativo do Movimento das demandas por forma de entradas – 2020.

Forma	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
E-mail	8	9	12	6	4	6	6	4	8	8	16	7
SIC PA	11	17	9	1	2	23	13	13	17	17	24	10
Formulário Eletrônico	3	5	9	2	5	1	5	2	5	9	1	3
Por Telefone	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Pessoalmente	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Protocolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Total	23	35	33	9	11	30	24	20	30	36	43	20

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

A maior parte das informações solicitadas foram realizadas via SIC-PA e a maioria das reclamações realizadas foram enviadas por e-mail, conforme pode ser observado na Tabela 32.

Tabela 32 - Quantitativo das manifestações por Assunto e forma de entrada- 2020.

Assunto / Forma	E- mail	Formulário Eletrônico	Pessoalmente	Protocolo	SIC PA	Por Telefone	Total
Reclamação	35	22	0	1	2	0	60
Informação	38	23	0	0	154	2	217
Solicitação	4	0	0	1	1	0	6
Denúncia	12	2	0	0	0	0	14
Orientação	0	1	9	0	0	0	10
Outros	2	1	0	0	0	0	3
Sugestão	1	0	0	0	0	0	1
Elogio	2	1	0	0	0	0	3
Total	94	50	9	2	157	2	314

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

Na Tabela 33 observa-se que 80,57% da demanda de manifestações partiu dos usuários externos e apenas 19,43% se distribui entre os diversos usuários da comunidade interna, o que indica que a comunidade externa tem buscado a ouvidoria para auxiliar na solução dos conflitos que surgem no cotidiano, com mais frequência que a comunidade interna da Universidade.

Tabela 33 - Quantitativo e Percentual das manifestações recebidas por tipo de usuário - 2020.

Usuário	Quantidade	%
Discente	35	11,15%
Externo	253	80,57%
Docente	22	7,01%
Técnico Administrativo	4	1,27%
Gestor	-	-
Total	314	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

8.2 PEDIDO DE INFORMAÇÃO RECEBIDA POR CATEGORIA DE USUÁRIO

Os pedidos de informação recebidos pela Ouvidoria são de aproximadamente 93% realizados por usuários externos e a maioria (70,97%) são enviadas pelo o SIC-PA (Ver Tabelas 34 e 35).

Tabela 34 - Quantitativo de pedidos de informações recebidas por Usuário - 2020.

Usuário	Informação	%
Discente	8	3,69%
Externo	202	93,09%
Docente	7	3,23%
Técnico Administrativo	0	0,00%
Total	217	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

Tabela 35- Quantitativo de pedidos de informações recebidas por forma de entrada – 2020.

Forma	Informação	%
E-mail	38	17,51%
SIC PA	154	70,97%
Formulário Eletrônico	2	0,92%
Por Telefone	23	10,60%
Pessoalmente	0	0,00%
Protocolo	0	0,00%
Total	217	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

8.3 DENÚNCIAS RECEBIDAS POR CATEGORIA DE USUÁRIO

Em relação às denúncias recebidas, aproximadamente 71% são realizadas por usuários externos e a maioria (85,71%) são enviadas para o e-mail da ouvidoria (Ver Tabelas 36 e 37).

Tabela 36- Quantitativo de denúncias recebidas por Usuário - 2020.

Usuário	Denúncia	%
Discente	2	14,29%
Externo	10	71,43%
Docente	1	7,14%
Técnico Administrativo	1	7,14%
Total	14	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

Tabela 37- Quantitativo de denúncias recebidas por forma de entrada – 2020.

Forma	Denúncia	%
E-mail	12	85,71%
SIC PA	0	0,00%
Formulário Eletrônico	2	14,29%
Por Telefone	0	0,00%
Pessoalmente	-	-
Protocolo	-	-
Total	14	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

8.4 RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR USUÁRIO

Em relação às reclamações recebidas, aproximadamente 57% são realizadas por usuários externos e a maioria (58,33%) enviadas para o e-mail da ouvidoria, seguida pelo Formulário Eletrônico (36,67%) (Ver Tabelas 38 e 39).

Tabela 38 - Quantitativo e percentual de reclamação por usuário - 2020.

Usuário	Reclamação	%
Discente	18	30,00%
Externo	34	56,67%
Docente	8	13,33%
Técnico Administrativo	0	0,00%
Total	60	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

Tabela 39 - Quantitativo e percentual de Reclamações recebidas por forma de entrada - 2020.

Usuário	Reclamação	%
E-mail	35	58,33%
SIC PA	2	3,33%
Formulário Eletrônico	22	36,67%
Por Telefone	0	0,00%
Pessoalmente	0	0,00%
Protocolo	1	1,67%
Total	60	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.

8.5 PEDIDO DE INFORMAÇÕES, DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES RECEBIDAS POR CAMPUS/SETOR DENUNCIADO

O DGP foi o setor que mais recebeu pedido de informação (56%) e também mais reclamações (17%), já o gabinete do CCNT, recebeu 29% dos encaminhamentos relacionados à denúncia.

Tabela 40 - Pedido de Informações, Denúncias e Reclamações recebidas por Setor Encaminhado – 2020.

Unidade Encaminhada	Denúncia	%	Reclamação	%	Informação	%
Coord. do Programa Forma Pará	0	0%	1	2%	0	0%
DGP	1	7%	10	17%	120	56%
Direção do CCBS	0	0%	7	12%	3	1%
PROGRAD	3	21%	8	13%	4	2%
PROPESP	0	0%	2	3%	5	2%
DAA	2	14%	2	3%	18	8%
DARF	0	0%	0	0%	6	3%
DCA	2	14%	2	3%	9	4%
PROGESP	0	0%	2	3%	24	11%
Coord. de Tec.Alimentos	0	0%	0	0%	0	0%
Coord. de Medicina	0	0%	2	3%	0	0%
Coord. de Filosofia	0	0%	1	2%	1	0%
Gabinete CCNT	4	29%	5	8%	0	0%
DSPD	0	0%	3	5%	5	2%
Direção do CCSE	0	0%	4	7%	0	0%
NAE	0	0%	2	3%	2	1%

Procuradoria Jurídica	2	14%	0	0%	0	0%
Protocolo	0	0%	0	0%	1	0%
ASCOM	0	0%	0	0%	0	0%
DAS	0	0%	0	0%	3	1%
Secretaria Do Gabinete	0	0%	0	0%	1	0%
Direção Da Educação Física	0	0%	1	2%	0	0%
Procuradoria	0	0%	1	2%	0	0%
Controle Interno	0	0%	0	0%	1	0%
Não se aplica*	0	0%	7	12%	13	6%
Sem Informação**	0	0%	0	0%	1	0%
Total	14	100%	60	100%	217	100%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.*As manifestações registradas (encaminhadas/recebidas) como “Não se aplica” são referentes às denúncias e reclamações recebidas pela Coordenação de Ouvidoria e que não foi necessário encaminhar para os setores da instituição, sendo respondidas por esse setor. **Sem registro.

8.6 MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR CAMPUS/SETOR DE DESTINO

Tabela 41 - Quantitativo de manifestações recebidas por campus/setor de destino – 2020.

Campus / Sede	Unidade Encaminhada	Quantidade
REITORIA	Coord. do Programa Forma Pará	1
	DGP	132
	PROGRAD	15
	PROPESP	7
	DAA	23
	Controle Interno	1
	DCA	14
	PROGESP	27
	DSPD	9
	NAE	4
	Procuradoria Jurídica	2
	DARF	6
	Protocolo	1
	ASCOM	1
	DAS	3
	Secretaria Do Gabinete	1
Procuradoria	1	
Não se aplica*	34	
II - CCBS	Direção Do Ccbs	11
	Coord. de Medicina	2
V - CCNT	Coord. de Tec.Alimentos	1

	Gabinete Ccnt	10
I - CCSE	Coord. De Filosofia	2
	Direção Do CCSE	4
III - ED FÍSICA	Direção da Educação Física	1
SubTotal		313
Sem informação**		1
Total		314

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.*As manifestações registradas (encaminhadas/recebidas) como “NÃO SE APLICA” são referentes aos atendimentos realizados pessoalmente ou via telefone pela Coordenação de Ouvidoria. Esses atendimentos são dispensados às manifestações que não necessitam de encaminhamentos aos setores da instituição para análise, instruções, informações, orientações, mediações, ou qualquer outro movimento, com isso agiliza-se os atendimentos dessa natureza.**Sem registro.

8.7 MANIFESTAÇÃO POR STATUS

Em torno de 91% das manifestações recebidas no ano de 2020 estão com o status de “resolvido”.

Tabela 42 - Quantitativo e percentual das manifestações por status - 2020.

Status	Quantidade	%
Resolvido	285	91,05%
Tramitando	27	8,63%
Sem informação*	1	0,32%
Total	313	100,00%

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.*Sem registro.